

TREASURE

Diversity of local pig breeds and production systems for
High quality traditional products and sustainable pork chains

LINEE GUIDA IL SUINO DI RAZZA SARDA: ALLEVAMENTO E PRODOTTI DA SALUMERIA

Diversity of local pig breeds and production systems for high
quality traditional products and sustainable pork chains is a
Research & Innovation Action financed by European
Commission under the Horizon 2020

Funded by European Union
Horizon 2020
Grant agreement No 634476

*Diversity of Local Pig Breeds and Production Systems for High
Quality Traditional Products and Sustainable Pork Chains*

**Funded by
European Union
Horizon 2020**

Grant agreement No 634476

**Il progetto TREASURE
è stato finanziato nell'ambito
del programma europeo Horizon 2020**

Agris

Agencia pro sa chirca in agricultura
Agencia regionale per la ricerca in agricultura

Agencia Agris Sardegna:

Servizio per la Ricerca in Zootecnia e Servizio Ricerca Prodotti di Origine Animale

Dott. Marco Acciaro, Dott.ssa Roberta Comunian, Dott.ssa Margherita Addis, Dott.ssa
Elisabetta Daga

uniss
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Università degli Studi di Sassari

Dipartimento di Medicina Veterinaria – Settore Ispezione Alimenti di Origine Animale

Prof. Enrico De Santis, Prof. Christian Scarano, Dott. Carlo Spanu, Dott.ssa Francesca
Piras

Indice

Sistemi di allevamento del suino di razza sarda.....	5
Introduzione.....	5
Sistemi di allevamento.....	8
Organizzazione e gestione dell'allevamento all'aperto.....	12
Scelta del terreno adatto.....	14
L'impostazione dell'allevamento.....	15
Il finissaggio e l'alimentazione dei suini prima della macellazione..	18
Macellazione.....	19
Caratteri riproduttivi e produttivi dei suini di razza Sarda.....	20
Produzioni dell'allevamento suino sardo.....	22
Le esperienze della ricerca.....	23
SCHEDE Azienda Nurra.....	33
SCHEDE Azienda Linas.....	34
SCHEDE Azienda Ogliastro.....	35
SCHEDE Azienda Marmilla.....	36
SCHEDE Azienda Barigadu.....	37
Dati produttivi ed economici.....	38
Performance di allevamento.....	38
Analisi dei costi.....	42
Analisi della redditività aziendale.....	46
Conclusioni.....	52
La macellazione e le carni suine.....	55
Fasi della macellazione.....	56
Profilo microbico delle carcasse suine a fine macellazione.....	60

Conta delle colonie aerobiche (CCA) e <i>Enterobacteriaceae</i>	61
Microorganismi agenti di zoonosi	63
Prevalenza di <i>Salmonella enterica</i>	64
Prevalenza di <i>Yersinia enterocolitica</i>	68
Prevalenza e livelli di contaminazione di <i>Listeria monocytogenes</i>	70
Prevalenza e livelli di contaminazione di <i>Campylobacter</i> spp.	72
Prevalenza di <i>Escherichia coli</i> VTEC.....	72
Conclusioni	76
I prodotti di salumeria della Regione Sardegna.....	77
La salsiccia Sarda	78
Caratteristiche standard del prodotto finito	80
La materia prima.....	81
Fasi tecnologiche delle produzioni artigianali e industriali.....	82
Caratterizzazione profilo microbico e chimo-fisico della Salsiccia Sarda	97
Caratteristiche di composizione e chimico fisiche delle salsicce stagionate	98
Caratteristiche microbiologiche.....	103
Microorganismi utili.....	103
Indicatori igiene di processo	108
Altri contaminanti.....	111
Patogeni	112
Prospettive per il settore	115
Conclusioni	116
Bibliografia	119

Sistemi di allevamento del suino di razza sarda

Introduzione

L'allevamento del suino in Sardegna ha origini antichissime documentate da numerose testimonianze preistoriche e storiche (Cherchi Paba, 1974), così come è altrettanto antica la tradizione della lavorazione delle carni suine (Porcu et al., 2004). Ancora oggi l'allevamento del suino riveste una notevole importanza nella società agropastorale dell'Isola. E' infatti tuttora diffusa l'usanza di allevare in ciascuna

Fig. 1-scrofa di razza Sarda (fonte IZCS)

Fig. 2. Suino razza Sarda (per gentile concessione dott. Fruttero, LAORE Sardegna)

famiglia almeno un maiale, definito in Sardo 'su mannale', per soddisfare le esigenze familiari con provviste di carne, di salumi e di lardo (Porcu et al, 2005). Per le caratteristiche intrinseche della razza e delle carni che se ne ottengono, favorite anche dai peculiari aspetti fisico geografici del

territorio in cui è allevato, il suino di razza Sarda (Figg 1 e 2) è idoneo a fornire prodotti tipici e distinguibili rispetto agli standards presenti sul mercato. Riportiamo di seguito le caratteristiche morfologiche distintive della razza Sarda, come sono indicate nel decreto DM n° 21664 dell'08/06/2006 (successivamente modificato dal DM n° 24089 del 18/12/2006) che la riconosce ufficialmente.

Tipo	Taglia piccola con scheletro solido
Mantello e Pigmentazione	Cute pigmentata almeno parzialmente. Mantello di colore vario: nero, bianco, rosso, grigio, fulvo, unito o pezzato. Setole folte e talvolta ondulate o arricciate che ricoprono abbondantemente il corpo. E' presente una criniera dorsale con setole lunghe. E' possibile la presenza di un ciuffo lombare
Testa	Di medio sviluppo, profilo fronto-nasale rettilineo; orecchie pendenti in avanti o lateralmente. E' possibile la presenza di tette.
Collo	Corto e robusto
Tronco	Poco sviluppato, linea dorso-lombare rettilinea o leggermente convessa, groppa inclinata; spalle leggere, torace poco sviluppato, cosce scarne. Coda lunga con setole che, talvolta, formano una caratteristica coda "cavallina".
Arti	Corti e robusti
Caratteri Sessuali	NEL MASCHIO: testicoli ben pronunciati; capezzoli in numero non inferiore a 8. NELLA FEMMINA: mammelle in numero non inferiore a 8, con capezzoli normali ben pronunciati e pervi.

I caratteri morfologici che comportano l'esclusione dal registro anagrafico sono l'assenza di setole, cute totalmente depigmentata,

orecchie diritte, profilo fronto-nasale concavo, mantello striato o agouti, presenza di fascia bianca, anche parziale, sul torace.

Allevato principalmente all'aperto, tale suino trova il limite più grosso alla vendita nella scarsa disponibilità di animali da macellare e, ovviamente, nella presenza, in Sardegna, della PSA (Peste Suina Africana), vero macigno che grava sulla suinicoltura sarda e che impedisce l'export al di fuori del territorio regionale delle carni suine e dei prodotti trasformati provenienti da animali nati e allevati in Sardegna. Attualmente, la presenza della PSA, di difficile controllo ed eradicazione a causa del tipo di allevamento e la clandestinità di molti allevamenti (per cui al momento risulta difficile stabilire la reale consistenza degli animali appartenenti alla razza autoctona, impediscono la valorizzazione della razza suina autoctona e dei suoi prodotti. Va ribadito che la lotta attiva per l'eradicazione della peste suina africana è un passo indispensabile e necessario per lo sviluppo economico di tutto il settore suino della Sardegna, così come l'uscita dalla clandestinità degli allevamenti è indispensabile per l'iscrizione degli animali al Registro Anagrafico dell'ANAS.

Sistemi di allevamento

Da una indagine condotta sulla popolazione suina in oltre 230 allevamenti (Porcu et al., 2007 Fig 3) emerge che il comparto suinicolo in Sardegna presenta, accanto ad un numero ridotto di allevamenti

Fig. 3. Allevamenti suinicoli in cui svolta indagine (Porcu, 2013)

intensivi, ubicati specialmente nelle regioni di pianura e di media collina, numerosi allevamenti di tipo brado e semibrado, ove non è difficile trovare animali che conservano ancora i tratti del tipo genetico autoctono. I sistemi di allevamento del suino di razza Sarda ricadono essenzialmente nelle seguenti tipologie:

Allevamento di tipo semibrado:
in genere di dimensioni medio – piccole (5-20 scrofe), spesso consociati ad aziende ovine da latte.

L' allevamento è al pascolo con stabulazione notturna o totale durante alcuni periodi dell'anno (specialmente per le scrofe durante le fasi di fine gestazione e allattamento). L'alimentazione è basata sulle risorse naturali (erba, radici, ghiande), sui sottoprodotti dell'industria casearia, sui cereali spesso prodotti in azienda e, talvolta, su specifici mangimi commerciali. Il prodotto è rappresentato principalmente dal suinetto da latte

sacrificato all'età di 4-5 settimane, con peso vivo di 7-10 kg oppure, in misura inferiore, da soggetti di età e peso molto variabili destinati alla produzione artigianale di insaccati per l'autoconsumo o per la vendita;

Allevamento di tipo brado: Va precisato che, in Sardegna, l'allevamento brado è vietato, come prescritto dal Piano Straordinario 2015-2017 di Eradicazione della Peste Suina Africana. Ciononostante è un tipo di allevamento molto diffuso nelle zone interne nel quale vengono sfruttate al massimo le risorse del territorio su cui sono presenti i maiali, spesso in competizione con i cinghiali. Diffuso prevalentemente sopra i 500 m.s.l.m. costituito talvolta da 300-400 capi, questi allevamenti si localizzano nella zona centro orientale dell'Isola, su terre sia pubbliche che private. Quando praticato su terre pubbliche, è caratterizzato da un minimo ricorso a ripari costituiti da provvidenziali tronchi cavi o da ricoveri (in legno e/o pietra), chiamati *arulas* (ma anche *aurras*, *barracus* ecc.), che precorrono le attuali capannine impiegate negli allevamenti all'aria aperta. In questo tipo di allevamento l'organizzazione è pressoché inesistente, l'alimentazione si basa sulle risorse naturali, gli animali pascolano liberamente nei boschi di querce e di castagni, l'integrazione è minima, costituita comunemente da cereali (sfarinati o in granello) o leguminose, acquistati ed offerti interi in periodi di penuria alimentare. Frequentemente il carico è eccessivo per cui vi è un danno per il terreno e per le essenze pabulari presenti e non esiste una pianificazione degli accoppiamenti e dei parti. Nell'immaginario del consumatore, il prodotto derivante da questo tipo di allevamento è quanto di meglio si possa trovare in termini di tipicità, genuinità, "naturalità" e di legame con il

territorio. Purtroppo questo grande punto di forza perde ogni significato quando la situazione sanitaria rende inaffidabile il prodotto dal punto di vista della sicurezza alimentare. Il prodotto è, anche in questo caso, rappresentato da soggetti sacrificati all'età di 4-5 settimane, con un peso vivo di 5-8 kg e destinati al consumo fresco (particolarmente in occasione di festività o di cerimonie) oppure da soggetti di età e peso molto variabili (spesso oltre i 18 mesi e tra i 70 e i 180 kg) destinati alla produzione artigianale di insaccati per autoconsumo e, in alcuni casi, per la vendita a familiari e/o conoscenti.

Il suino autoctono viene quindi allevato al brado o al semibrado e tale tipologia di allevamento facilita purtroppo la persistenza del virus della Peste Suina Africana (PSA), rendendone problematica l'eradicazione. A questo proposito l'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana (Udp) in Sardegna ha precisato le condizioni per favorire l'avvio degli **allevamenti in semi brado confinati**. Esistono due tipologie di questo tipo di allevamento: una per le zone Rosse, infette da PSA, e l'altra per le zone Bianche, immuni dal virus. Nel primo caso la detenzione di suini all'aperto in spazi confinati non deve superare la superficie massima di 10 ettari. Nelle zone Bianche invece le estensioni degli allevamenti non devono superare i 40 ettari. La separazione fra gli allevamenti e l'esterno deve essere garantita attraverso recinti (muri a secco in pietra o doppie delimitazioni in rete metallica) o altri manufatti alti almeno un metro e 50 centimetri. Tali strutture non devono quindi essere accessibili da parte di altri suini presenti al di fuori dell'allevamento o da cinghiali selvatici, possibili vettori del virus della PSA. Il carico sostenibile consentito è di

15 quintali di animali per ettaro. Nella tabella 1 sono riportate le consistenze del TGA di razza Sarda negli anni 2013 e 2017. I dati ci mostrano una drastica riduzione per le scrofe (-62%), dei verri (-56%) e del numero di aziende (-58%).

Tabella 1– Consistenza suini razza Sarda negli anni 2013 e 2017

Anno	N° aziende	Consistenza totale	Maschi	Femmine
2013	56	1443	401	1042
2017	23	563	173	390

Elaborazione Laore su dati ANAS (2017)

Fig. 4 Localizzazione allevamenti suini razza Sarda (da LAORE 2015)

Considerando le zone di ubicazione degli allevamenti si è potuto evidenziare che la maggior parte degli stessi (circa il 65% del totale) sono compresi tra i 250 ed i 750 metri di altitudine (Porcu 2013). In questi territori, ricchi di boschi di querce e di altre piante che offrono risorse spontanee, è diffusa la tipologia di allevamento brado, per quanto attualmente considerato illegale, e la tipologia di allevamento maggiormente praticata è quella estensiva (72%).

Organizzazione e gestione dell'allevamento all'aperto

In considerazione della tipologia di allevamenti di suini di razza Sarda attualmente presenti in Sardegna e ipotizzando una situazione libera dai pesanti vincoli derivanti dalla presenza della PSA, qui di seguito si riportano alcune considerazioni sull'allevamento di suini all'aperto. Va prima di tutto precisato che il sistema di allevamento all'aperto non è un sistema di allevamento brado ma è un sistema di allevamento intensivo a tutti gli effetti. Infatti, con questo sistema, gli animali possono pascolare, grufolare, fare bagni di fango, e nello stesso momento sono tenuti strettamente sotto controllo. Questa tecnica di allevamento è già sviluppata con successo in altri paesi europei. Tra i motivi per l'adozione di questo tipo di allevamento abbiamo:

- Possibilità di sfruttare delle aree marginali e valorizzarle con questo allevamento
- Garantire il benessere degli animali e ridurre le patologie
- Venire incontro alla richiesta di prodotto “naturale” da parte dei consumatori
- Esigenza di minori investimenti
- Minore impiego di mano d'opera
- Assenza di problemi di smaltimento dei liquami
- Nessuna necessità di autorizzazioni edilizie
- Maggiore facilità nell'eventuale passaggio al metodo di produzione biologico

Nello scenario di un allevamento suinicolo all'aperto questi potrebbe occupare il posto di una coltura in una normale rotazione agraria come nell'esempio illustrato in Fig. 5

Fig. 5. Rappresentazione dell'inserimento di un allevamento suinicolo in una rotazione agraria (fonte Laore)

Altro scenario possibile è l'inserimento di un allevamento suinicolo all'aperto su aree marginali, su cui altri investimenti risultano poco vantaggiosi (Fig. 6).

Fig. 6 Allevamento suinicolo in area marginale (fonte Laore)

Scelta del terreno adatto

La scelta della zona sulla quale intraprendere un allevamento suinicolo all'aperto deve tenere conto di alcune caratteristiche:

- Terreno in leggera pendenza
- Buona permeabilità del terreno
- Presenza di alberi
- Superficie adeguata al numero dei capi allevati

In queste situazioni un carico di animali di **6-7 capi adulti/Ha** dà l'opportunità di:

- mantenere in buono stato la cotica erbosa;
- offrire possibilità maggiori di pascolamento
- avere più spazi e minore competizione fra i suini

Per realizzare un allevamento stabile con 20 scrofe sono necessari tre ettari di terreno, sufficienti se i suinetti vengono spostati dall'allevamento subito dopo lo svezzamento.

La regola generale è comunque quella del **carico massimo di 15 quintali per ettaro**.

L'impostazione dell'allevamento

Dal punto di vista pratico si provvede a recintare quattro ettari e:

- Su un ettaro si organizza l'allevamento per il primo anno
- Sugli altri tre ettari si attuano delle coltivazioni
- Ogni anno l'allevamento occuperà un ettaro diverso
- Al quinto anno l'allevamento tornerà sul primo ettaro

Nella figura 7 un esempio di quanto riportato e successivamente (Fig. 8) in dettaglio maggiore come organizzare l'allevamento vero e proprio. La superficie interessata è chiusa e suddivisa con rete metallica; la recinzione esterna deve rispettare le indicazioni contenute nella normativa sanitaria.

Fig. 7. Esempio allevamento suinicolo all'aperto rientrante in una rotazione di 4 ettari (fonte Laore)

In dettaglio l'allevamento suinicolo è organizzato attraverso:

- Una zona Gestazione
- Una zona Accoppiamento
- Una Zona Parto
- Una Zona svezzamento

Fig.8. Organizzazione strutturale di un allevamento suinicolo all'aperto (fonte Laore)

Queste zone sono ottenute attraverso l'impiego di recinzioni elettriche. In caso di allevamenti più grandi si può organizzare un **Sistema a settori rettangolari** (Fig. 9). Questo tipo di organizzazione si presta bene in aziende di medie dimensioni e risulta

quello più usato nelle nostre realtà

Fig. 9. Sistema di allevamento all'aperto di suini in allevamenti di maggiori dimensioni (fonte Laore)

Il finissaggio e l'alimentazione dei suini prima della macellazione

Dalla stessa indagine citata in precedenza (Porcu et al. 2007) si ricava che il finissaggio è adottato nel 76,8% dei casi. Mediamente la durata del periodo di finissaggio è di 1-2 mesi. Il tipo di alimentazione durante la fase di finissaggio (Fig. 10) è rappresentato principalmente da cereali (78,3%), ai quali frequentemente vengono associati legumi e ghiande, nelle diverse combinazioni. Le quantità di cereali e/o legumi offerte ai maiali in questo periodo (1-2 mesi circa) possono variare, a seconda della disponibilità delle risorse boschive spontanee, da **1-1,5 a 3 kg/die**.

Fig. 10: Alimenti utilizzati nel finissaggio del maiale (Porcu 2013)

Altre tipologie di alimenti (13,6%) generalmente utilizzate dalle famiglie rurali per l'ingrasso del suino, sono costituite da frutta ed avanzi dei consumi domestici (integrata anche da farina di orzo o grano mescolato nella scotta).

Macellazione

La macellazione dei suini viene effettuata da novembre a febbraio (e alle volte anche marzo), quando il freddo e le condizioni climatiche sono più adatte alla lavorazione e alla produzione dei prodotti trasformati, in alcuni casi senza l'ausilio di celle frigo provviste di sistemi di condizionamento delle temperature e della Umidità Relativa. L'età di macellazione (Fig. 11) dei suini varia dai 7 agli oltre 36 mesi di vita, questi ultimi sono animali a fine carriera.

Fig. 11: Età di macellazione dei maiali (Porcu 2013)

Il peso delle carcassa (Fig. 12) dei suini macellati varia in funzione dell'età e dell'alimentazione durante la fase di finissaggio. Si hanno pesi che possono partire dai 40 kg (soprattutto animali giovani e allevati estensivamente, con alimentazione costituita di sole risorse boschive) fino ad arrivare ai 200 kg, e oltre.

Fig. 12: Peso della carcassa suini macellati (Porcu 2013)

Caratteri riproduttivi e produttivi dei suini di razza Sarda

Sotto l'aspetto riproduttivo la popolazione suina Sarda mostra, rispetto ai genotipi alloctoni allevati nell'Isola, i seguenti caratteri (Tab 2):

Tab. 2 Aspetti riproduttivi del suino di razza Sarda e di altri genotipi allevati in Sardegna (Porcu 2013)

	Sarda	Altri genotipi
Prolificità (nati/parto)	7,3±1,0	9,1±1,0
Età al primo accoppiamento (mesi)	8,5±2,4	7,8±0,9
Incidenza percentuale delle primipare sulla consistenza di scrofe adulte (primipare/adulte)	44%±21	31%±23

Dai dati si evidenzia che la razza Sarda ha una minore prolificità, una maggiore e più variabile età al primo accoppiamento, dovuta probabilmente al sistema di allevamento, e una maggiore incidenza

percentuale delle primipare sulla consistenza di scrofe adulte. Per quanto riguarda le performances produttive (Tab. 3):

Tab. 3. Performance produttive del suino di razza Sarda e altri genotipi allevati in Sardegna (Porcu 2013)

	Sarda	Altri genotipi
n° suinetti/scrofa	14,3±2,2	19,3±3,3
Suinetti macellati/nati (%)	74	82
Durata nascita-macellazione suinetti (giorni)	46±11	34±6
Durata nascita-svezzamento suinetti (giorni)	68±16	56±10

Il suino di razza Sarda presenta rispetto ad altri genotipi: minore numero di suinetti prodotti mediamente per scrofa e per anno, minore percentuale di suinetti macellati rispetto a quelli nati (probabilmente a causa del fatto che in montagna è più diffusa la macellazione dei magroni ai fini della produzione di insaccati o prosciutti); necessità di allevare più a lungo i suinetti per macellarli oppure per svezzarli ad un peso ottimale (Porcu, 2013). Il 50 % degli allevatori del suino autoctono tende ad allevare animali fino all'età adulta per destinarli alla produzione di salumi tradizionali.

Produzioni dell'allevamento suino sardo

In questo capitolo si accennerà solamente ad alcuni dei prodotti derivanti dall'allevamento del suino Sardo. Maggiori dettagli si troveranno nel capitolo dedicato ai prodotti. Il prodotto principale è, come già detto, rappresentato dal suinetto, con soggetti sacrificati all'età di 4-5 settimane e destinati al consumo fresco (particolarmente in occasione di festività o di cerimonie). Questo rappresenta una delle produzioni tipiche dell'allevamento suino sardo (porkeddu, porceddu, polcheddu, ecc.), macellato solitamente ad un peso vivo compreso tra i 7 ed i 12 kg. Negli allevamenti intensivi questo peso viene raggiunto in tempi minori in quanto le razze suine cosiddette migliorate hanno ritmi di crescita maggiori rispetto alle razze rustiche. Negli allevamenti tradizionali l'alimentazione del suinetto è rappresentata principalmente dal latte materno e, al raggiungimento di un certo peso, i suinetti iniziano a nutrirsi anche di quello di cui si ciba la madre: mais, orzo, grano sfarinati o in granelle e/o mangime commerciale se vengono allevati con il sistema semi-intensivo, mentre se sono all'aperto hanno la possibilità di integrare la loro alimentazione con tutto ciò che offre l'ambiente in cui si trovano. È in questo periodo che la madre trasmette l'imprinting (apprendimento di base) ai figli sulle scelte alimentari. Altra produzione anche se minoritaria rispetto alla precedente è costituita da soggetti macellati ad età e peso molto variabili (spesso oltre i 18 mesi e tra i 70 e i 180 kg) destinati alla produzione artigianale di insaccati per autoconsumo. I prodotti della salumeria nelle zone collinari e di pianura sono

principalmente rappresentati da salsicce, pancette (arroolate e non), guanciali e coppe.

Le esperienze della ricerca

Sull'allevamento del suino di razza Sarda, già da qualche anno, il Dipartimento di Produzioni Animali (attualmente Servizio per la Ricerca in Zootecnia di AGRIS) ha svolto una serie di prove sperimentali, al fine di studiare le performance di questo tipo di animali sottoposti a diversi sistemi di allevamento. La prima ricerca di cui si riporta qualche risultato (Porcu et al.,2012) si è svolta nell'azienda di Foresta Burgos di AGRIS,

Fig. 13. Azienda Foresta Burgos (AGRIS) ove si è svolta prova sperimentale

in località Frida, adibita all'allevamento del suino TGA (Tipo Genetico Autoctono), su una superficie boschiva (lecci, roverelle, ecc.) di 40 ettari con una altimetria che varia dagli 820 ai 930 metri

s.l.m. L'azienda è recintata perimetralmente col sistema della doppia recinzione, per impedire sia l'intrusione che il contatto tra i maiali che si trovano

all'interno e quelli esterni (cinghiali e/o suini nomadi) ed evitare in questo modo il contagio della PSA. La superficie aziendale (Fig. 13), inoltre, è stata suddivisa internamente in 7 lotti di cui 3 (per un totale di 36 Ha) sono adibiti al pascolo semi-brado nel bosco e gli altri 4 per la gestione delle scrofe e dei verri (per la riproduzione, gestazione, ecc). Dodici suini maschi di razza Sarda (regolarmente iscritti al registro anagrafico delle razze suine autoctone dell'ANAS) provenienti dall'azienda dell'AGRIS di Bonassai, allevati ed alimentati (dallo svezzamento fino all'inizio della prova) nel medesimo modo sono stati sottoposti a finissaggio (durato 7 mesi, luglio 2009-febbraio 2010). All'inizio della sperimentazione tutti i soggetti sono stati sottoposti ad orchietomia (castrazione) e suddivisi in tre gruppi sperimentali (A, B e C), omogenei per peso ($98,4 \pm 13,8$ Kg) ed età (15 mesi) e sottoposti a diversi sistemi di allevamento:

- **gruppo A**, animali allevati in una area boschiva di m^2 4500 con sistema di tipo plein-air ed alimentati ad libitum con mangime commerciale specifico per l'ingrasso dei suini (6,25 kg/capo/giorno);
- **gruppo B**, animali allevati con lo stesso sistema in una area boschiva di m^2 6000 ed alimentati con orzo macinato (1,8 Kg/capo/giorno),
- **gruppo C**, animali tenuti al pascolo in una area boschiva di Ha 20 con una integrazione di orzo in granella (500g /capo/giorno).

Come si vede la disponibilità di pascolo cresceva dal gruppo A al gruppo C e di conseguenza calava l'integrazione con concentrati. Di seguito i risultati della prova (luglio 2009 – febbraio 2010 Tab. 4) compreso **l'indice di conversione alimentare** (indice dato dal rapporto tra kg di mangime utilizzato e kg di accrescimento, rappresenta la quantità di

mangime che occorre per produrre 1 kg di accrescimento). Va ricordato che tanto minore è questo indice di conversione tanto più efficiente è l'utilizzo dell'alimento, in quanto occorre meno quantità di mangime per produrre 1 kg di accrescimento:

Tab. 4. Risultati prova sperimentale a Foresta Burgos

	Carico animale (kg peso vivo per ettaro)	Accrescimento (kg/giorno)	Peso finale (kg)	Indice di conversione alimentare	Grasso sottocutaneo dorsale (mm)
gruppo A	219	0.933	294	6.70	85.4
gruppo B	164	0.347	171	5.20	28.9
gruppo C	49	0.495	202	1	40.9

Al di là delle differenze legate al tipo di mangime utilizzato, come era prevedibile un minor carico di animali per ettaro, e quindi una maggiore superficie a disposizione degli animali, ha portato ad una minore indice di conversione alimentare. In altre parole gli animali, avendo a disposizione più pascolo, hanno avuto bisogno di meno mangime per accrescersi di 1 kg. Da sottolineare anche la notevole deposizione di grasso del gruppo A. Anche le rese alla macellazione (sia a caldo che a freddo) sono state maggiori nei suini del gruppo A in quanto, avendo una maggiore percentuale di grasso rispetto agli animali degli altri 2 gruppi, hanno avuto una minore perdita di acqua. Il sistema di allevamento e di alimentazione non ha influenzato il pH della carne (Porcu S. et al., 2012b), che è un parametro importante per la qualità della carne. Una ulteriore esperienza, sempre condotta da AGRIS, ha preso spunto dalla situazione attuale di mercato del suinetto. In Sardegna, come si è detto precedentemente, il maialetto è uno dei piatti

tradizionali, conosciuto e richiesto anche dai turisti, tanto che l'offerta del mercato locale, soprattutto nei mesi a più alto flusso turistico, non riesce a sopperire alle richieste di macellatori e ristoratori che si rivolgono a produttori extra-insulari. Pertanto si trovano nel mercato isolano suinetti locali (provenienti da allevamenti tradizionali e/o intensivi) non differenziati da quelli di provenienza esterna, che vengono venduti ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto ai primi. Questo comporta un problema sia per gli allevatori locali (in quanto non riescono a contrastare i prezzi che vengono esitati sul mercato dalla concorrenza esterna a causa dell'assenza di un marchio di tutela dei loro prodotti) e sia per il consumatore finale (in quanto, pur richiedendo il prodotto sardo, trova sul mercato un prodotto molto eterogeneo e indifferenziato che va a discapito delle tradizioni e delle tipicità locali). Lo scopo di questo lavoro (Porcu 2013) è stato quello di valutare le caratteristiche produttive e qualitative di suinetti di razza Sarda, allevati con sistema plein-air e semi-confinato, in raffronto a suinetti provenienti da allevamenti intensivi regionali ed esteri, presenti sul mercato isolano.

Per la prova sono stati utilizzati 86 suinetti di cui:

- A) 15 suinetti (11 femmine e 4 maschi) di razza Large White X PIC, allevati con sistema intensivo presso un'azienda situata nella Sardegna meridionale. La PIC, Pig Improvement Company, è un'azienda leader mondiale nel miglioramento genetico, in grado di fornire riproduttori migliorati. L'alimentazione delle scrofe nella fase di lattazione è basata sull'utilizzo di una miscela composta da mangime commerciale e da

farine di cereali (grano/orzo) e di leguminose (favino/pisello) (6 kg/die).

- B)** 15 suinetti (tutti maschi) di razza Landrace X Large White, allevati con sistema intensivo e provenienti dalla Germania. L'età di questi animali era di circa 33 giorni.
- C)** 33 suinetti di razza Sarda (17 maschi e 16 femmine) allevati con sistema tipo plein-air in 2 aziende, di cui una nella parte nord-occidentale dell'isola e la seconda in quella sud-occidentale. Nella prima azienda la razione alimentare delle scrofe (6 kg/die suddivisi in più volte) era composta, in base alle disponibilità aziendali, da uno sfarinato di grano/orzo (70%), dal 20% di piselli e dal 10% di soia (di provenienza extra-aziendale). Nella seconda azienda le scrofe venivano alimentate con mangime commerciale (sfarinato o in pellet), nella quantità di 3 kg/die, frazionati in 2 pasti giornalieri;
- D)** 23 suinetti di razza Sarda (14 maschi e 9 femmine) allevati con sistema semi-intensivo presso l'azienda dell'AGRIS in località Bonassai (SS). Per l'alimentazione della scrofa è stato utilizzato solo orzo macinato nella quantità di 5 kg/die.

Non avendo sufficienti dati riguardanti la tipologia di allevamento e di alimentazione dei suinetti provenienti dalla Germania e considerando le analogie riguardanti il tipo di allevamento e le caratteristiche genetiche, si è ritenuto opportuno unirli con i suinetti allevati con **sistema intensivo** di provenienza regionale, sotto una unica denominazione: **Tipo 1 (T1)**.

Sotto la denominazione **Tipo 2 (T2)** sono stati invece raggruppati i suinetti di razza Sarda allevati con **sistema en plein air** ed infine, con **Tipo 3 (T3)**, sono stati indicati i suinetti di razza Sarda provenienti dall'allevamento **semi-intensivo** a Bonassai. Qualche risultato è mostrato nella tabella 4 (Porcu, 2013):

Tabella 4 – Confronto sui rilievi alla macellazione di suinetti razza Sarda e migliorata (Media±ES)

Variabili	T1	T2	T3	P
Età (giorni)	31,50±0,66 c	46,64±0,63 a	38,74±0,75 b	*
Peso vivo (kg)	8,28±0,20	8,87±0,19	8,62±0,23	ns
Peso carcassa 45'(kg)	7,05±0,17	6,96±0,17	7,27±0,20	ns
Resa a caldo %	85,19±0,49 a	78,60±0,46 b	84,09±0,56 a	*
Peso carcassa 24h (kg)	6,80±1,18	6,76±1,12	6,98±1,34	ns
Resa a freddo %	82,08±0,52 a	76,39±0,49 b	80,82±0,59 a	*
pH1	6,43±0,04 b	6,62±0,04 a	6,26±0,04 c	*
PHu	5,65±0,02	5,69±0,02	5,63±0,02	ns
Spessore grasso 1T (cm)	1,05±0,06 b	1,19±0,06 b	1,40±0,07 a	*
Spessore grasso UT (cm)	0,38±0,04 b	0,43±0,04 b	0,73±0,04 a	*

T1, suinetti di razza migliorata provenienti da allevamenti intensivi, T2, suinetti di razza Sarda allevati in *plein air*; T3, suinetti di razza Sarda allevati con sistema semi-intensivo; *P<0.05, ns - non-significativo

Ricordiamo che il simbolo * nella tabella significa che tra i valori della stessa linea in cui il simbolo è presente si ha una differenza statistica.

L'età dei suinetti (cioè il numero di giorni necessari per arrivare al peso

di macellazione) è stata diversa, con i suinetti T1 che hanno raggiunto prima l'età per essere macellati.

Da notare la minore resa dei suini del gruppo T2, sardi allevati in *plein-air* mentre i sardi allevati in un sistema semi-intensivo (T3) non mostrano differenze di resa rispetto ai suini non sardi allevati in sistema intensivo. Altra cosa da evidenziare è la maggiore tendenza a depositare grasso nei suini di razza Sarda, con valori decisamente elevati quando allevati in un sistema semi-intensivo (gruppo T3). Alcune caratteristiche del taglio campione sono mostrate in tabella 5

Il maggior contenuto in grasso è stato rilevato nel Tipo 3; il Tipo 2 si differenziava significativamente dagli altri gruppi per il maggior contenuto in connettivo, in cotenna e in osso; molto probabilmente queste differenze sono dovute alla maggiore età dei suinetti alla macellazione.

Tabella 5 – Confronto dei rilievi sul taglio campione di suinetti di razza Sarda e migliorata (Media±ES)

	T1	T2	T3	P
Peso taglio campione (g)	122,50±4,11 b	129,97±4,17 b	144,30±5,00 a	*
Peso <i>Longissimus</i> (g)	35,40±1,56	33,33±1,54	34,65±1,85	ns
Peso <i>Psoas</i> (g)	14,90±0,60	16,64±0,61	15,48±0,73	ns
Altro magro (g)	21,10±0,89 b	17,30±0,90	24,65±1,07	*
Connettivo (g)	3,20±0,28 b	4,97±0,28 a	3,87±0,34 b	*
Grasso sottocutaneo (g)	19,50±2,02 b	20,55±2,20 b	34,91±2,64 a	*
Cotenna (g)	6,20±0,37 c	10,67±0,40 a	9,22±0,48 b	*
Osso (g)	22,20±0,82 b	25,61±0,85 a	21,52±1,01 b	*
<i>L</i> *	63,56±0,75 a	60,87±0,74 b	65,06±0,88 a	*
<i>a</i> *	8,92±0,55	6,95±0,48	7,72±0,58	ns
<i>b</i> *	6,59±0,28	5,71±0,25	6,43±0,30	ns

T1, suinetti di razza migliorata provenienti da allevamenti intensivi, T2, suinetti di razza Sarda allevati in *plein air*, T3, suinetti di razza Sarda allevati con sistema semi-intensivo; *P<0.05, ns - non-significativo

Un aspetto legato alla produzione del suinetto è l'eventualità di utilizzare la tecnica dell'incrocio del suino di razza Sarda con razze migliorate, al fine di migliorare le performances dei suinetti di razza Sarda. A questo scopo AGRIS ha svolto uno studio preliminare sulle caratteristiche di suinetti di razza Sarda in purezza e suinetti meticci (75% di sangue sardo e 25% di sangue Large White) allevati in *plein air*. Il peso dei soggetti

meticci è risultato sempre superiore, ma presentava differenze statisticamente significative ($P < 0,05$) a partire dal 14° giorno di età (Porcu S., 2008). Inoltre questo studio ha permesso di confermare che nei suinetti di razza Sarda i ritmi di accrescimento sono inferiori rispetto ai meticci, in quanto questi hanno raggiunto il peso di $10,68 \pm 0,28$ in 35 giorni, di $12,84 \pm 0,26$ kg in 49 giorni mentre i suinetti sardi in purezza hanno ottenuto un peso di $9,08 \pm 0,26$ in 51 giorni (Tab.6 Porcu S., 2008).

Tabella 6 – Accrescimenti medi di suinetti razza Sarda e meticci (75% di sangue sardo e 25% di sangue Large White) allevati in plein air

Variabili	Sardi	Meticci	Meticci
Accrescimenti (kg/giorno)	0.178	0.305	0.262

In generale queste prove confermano come il suino di razza Sarda abbia, rispetto alle razze migliorate, minori accrescimenti e maggiore tendenza

Fig. 14. Fase di pesatura (fonte LAORE)

all'accumulo di grasso. D'altra parte i trasformatori che hanno creduto nelle sue qualità, hanno avuto risposte di mercato più che lusinghiere trovando il limite più grosso alla vendita nella scarsa disponibilità di animali da

macellare e, ovviamente, nella presenza della PSA che impedisce l'export al di fuori del territorio regionale delle carni suine e dei prodotti

trasformati provenienti da animali nati e allevati in Sardegna. Riportiamo di seguito una indagine condotta dall'agenzia della regione Sardegna LAORE su allevamenti regionali di suini di razza Sarda al fine di una valutazione tecnica ed economica dell'allevamento. L'indagine ha interessato 5 aziende: 4 allevamenti all'aperto, di cui due in biologico e due in convenzionale, 1 allevamento intensivo. In ciascuna azienda è stato costituito un gruppo di 12 suinetti (50% maschi castrati e 50% femmine) provenienti da più nidiate, che sono stati poi allevati mediamente fino all'anno di vita. Le registrazioni, a cadenza mensile, hanno riguardato i consumi alimentari e gli accrescimenti in peso e del grasso dorsale. Le aziende interessate possono rappresentare dei sistemi di organizzazione produttiva positivi e attuabili anche in altre zone della Sardegna. Per comodità le aziende sono individuate attraverso il nome della zona in cui si trovano. Di seguito riportiamo le schede delle diverse aziende con le caratteristiche dell'allevamento suino. Tra i dati viene anche riportato nello schema **l'indice di conversione alimentare (i.c.a.)** che misura l'attitudine di un suino a trasformare la propria dieta in aumento del peso corporeo nelle condizioni di allevamento in cui si trova. Può essere definita la quantità di mangime, espressa in kg, necessaria per depositare 1 kg di peso vivo. Ovviamente quanto più è basso questo valore tanto maggiore è l'efficienza dell'animale nel trasformare in carne l'alimento considerato.

SCHEMA Azienda Nurra

L'azienda, di circa 20 ettari, situata su terreni pianeggianti svolge prevalentemente attività agrituristica, in agro di Alghero. L'indirizzo è orticolo, vitivinicolo e suinicolo; i prodotti vengono destinati soprattutto al consumo nello stesso agriturismo, sia freschi che stagionati. Oltre che essere dotata delle strutture e dei macchinari tipici di una azienda con tale indirizzo è presente un piccolo macello aziendale e un laboratorio per la trasformazione delle carni. Operando in zona ad alta presenza turistica, l'imprenditore ha scelto di allevare la razza suina sarda.

Prestazioni produttive medie						consumo mangime			i.c.a
fase	giorni	peso vivo capo		Carne prodotta (kg)	totale (kg/capo)	medio giornaliero (kg/capo)	i.p.g. (gr./die)		
		iniziale (kg)	finale (kg)						
1	156	7,4	64,8	57,4	241,7	1,55	0,368	4,2	
2	174	64,8	137	72,2	501,7	2,88	0,414	7	
Ciclo completo: indici a 137 kg di p.v. e 365 giorni di vita									
	330	7,4	137	129,6	743,4	2,25	0,392	5,8	

Modalità di alimentazione
- prima fase: mangime commerciale bilanciato (farine)
- seconda fase: materie prime aziendali (farine).

SCHEMA Azienda Linas

L'azienda, ad indirizzo esclusivamente suinicolo, è situata in agro di Villacidro e si estende per circa 7 ettari in pianura. L'attività principale è la vendita di animali destinati alla riproduzione, suinetti da latte e recentemente la trasformazione, presso terzi, dei soggetti ingrassati, che in quell'area trovano buona collocazione di mercato.

fase	giorni	peso vivo capo		Carne prodotta (kg)	consumo mangime		i.p.g. (gr./die)	i.c.a	Modalità di alimentazione
		iniziale (kg)	finale (kg)		totale (kg/capo)	medio giornaliero (kg/capo)			
1	76	8,4	40	31,6	72,5	0,955	0,416	2,3	- prima fase: mangime commerciale bilanciato (pellet) in mangiatoia. - seconda fase: mangime commerciale bilanciato (pellet) a terra.
2a	115	40	100	60	309	2,7	0,522	5,1	
2b	129	100	144	44	375	2,9	0,341	8,5	
Ciclo completo: indici a 144 kg di p.v. e 357 giorni di vita									
	320	8,4	144	135,6	756,5	2,36	0,422	5,6	

SCHEDA Azienda Ogliastro

L'azienda si trova in agro di Girasole, si estende per circa 25 ettari in una area collinare non coltivabile per la rocciosità e la presenza di macchia mediterranea. L'allevamento suinicolo, in fase di conversione al biologico, è indirizzato alla produzione del suinetto da latte e in piccola parte alla produzione di prodotti trasformati, principalmente prosciutti, tipici dell'aria ogliastrina, che trovano collocazione e apprezzamento nell'albergo-ristorante di famiglia.

Prestazioni produttive medie								
fase	giorni	peso vivo capo		Carne prodotta (kg)	consumo mangime			i.c.a
		iniziale (kg)	finale (kg)		totale (kg/capo)	medio giornaliero (kg/capo)	i.p.g. (gr./die)	
1	75	6,5	18	11,5	45	0,601	0,153	3,9
2a	125	18	57	39	192	1,5	0,312	4,8
2b	105	57	106	49	295	2,8	0,466	6

Modalità di alimentazione

- prima fase: mangime commerciale bilanciato biologico (sfarinati) in mangiatoia.
- seconda fase: mangime commerciale bilanciato biologico (pellet) in mangiatoia.

Ciclo completo: indici a 106 kg di p.v. e 346 giorni di vita

305	6,5	106	99,5	532	1,74	0,326	5,3
-----	-----	-----	------	-----	------	-------	-----

Curva di accrescimento

Incremento ponderale giornaliero (I.p.g)

Media grasso dorsale

Curva dei consumi medi

SCHEDA Azienda Marmilla

L'azienda, situata in agro di Mogoro, si estende per circa 16 ettari in un'area pianeggiante vocata alle colture agrarie. L'allevamento suinicolo biologico è indirizzato alla produzione del suinetto da latte, e in piccola parte della carne da banco e di prodotti trasformati, principalmente prosciutti e salsiccia.

Prestazioni produttive medie								
fase	giorni	peso vivo capo		Carne prodotta (kg)	consumo mangime			i.c.a
		iniziale (kg)	finale (kg)		totale (kg/capo)	medio giornaliero (kg/capo)	i.p.g. (gr./die)	
1	138	8	60	52	192,8	1,4	0,377	3,7
2a	63	60	98	38	159,5	2,5	0,603	4,2
2b	119	98	152	54	333	2,8	0,454	6,2
Ciclo completo: indici a 152 kg di p.v. e 360 giorni di vita								
	320	8	152	144	685,3	2,14	0,450	4,75

Modalità di alimentazione

- prima fase: formulati a base di materie prime biologiche extra aziendali (pastone) in mangiatoia.

- seconda fase: formulati a base di materie prime biologiche extra aziendali (pastone) in mangiatoia.

Curva di accrescimento

Incremento ponderale giornaliero (I.p.g)

Media grasso dorsale

Curva dei consumi medi

SCHEDA Azienda Barigadu

L'azienda è localizzata in agro di Samugheo. L'allevamento è di tipo intensivo in cui si allevano sia tipi genetici ibridi, sia la razza sarda che rappresenta il 30% circa del parco animali. La produzione è destinata esclusivamente alla vendita di suini pesanti per la trasformazione in prosciutti e insaccati.

Prestazioni produttive medie

fase	giorni	peso vivo capo		Carne prodotta (kg)	consumo mangime		i.p.g. (gr./die)	i.c.a
		iniziale (kg)	finale (kg)		totale (kg/capo)	medio giornaliero (kg/capo)		
1	76	8,1	38,2	30,1	66,3	0,872	0,397	2,20
2a	94	38,2	100	61,8	224,6	2,38	0,657	3,6
2b	90	100	156	56	305,7	3,39	0,622	5,5
2c	78	156	187	31	241,1	3,09	0,397	7,8

Modalità di alimentazione

- prima fase: mangime commerciale bilanciato (pellet) in mangiatoia.

- seconda fase: mangime commerciale bilanciato (pellet) in mangiatoia.

Ciclo completo: indici a 187 kg di p.v. e 372 giorni di vita

338	8,1	187	178,9	837,6	2,48	0,529	4,7
-----	-----	-----	-------	-------	------	-------	-----

Curva di accrescimento

Incremento ponderale giornaliero (I.p.g)

Media grasso dorsale

Curva dei consumi medi

Dati produttivi ed economici

Il rilievo delle performance di allevamento esposto può servire come base per una valutazione economica di questo particolare comparto di nicchia. A tale scopo uno degli obiettivi principali dell'indagine è stato quello di fare una valutazione dei costi/ricavi e della redditività di alcune tipologie di allevamento del suino di razza sarda, rappresentativi di diverse realtà regionali.

Performance di allevamento

Nella tabella 7 sono indicate le prestazioni riproduttive medie rilevate negli allevamenti in prova.

Tab 7. Prestazioni riproduttive medie rilevate presso le aziende in esame

Nati totali / parto (n°)	10,7
Nati vivi / parto (n°)	9,4
Mortalità parto - allattamento (%)	20
Giorni di lattazione (n°)	37
Svezzati / parto (n°)	7,4
Peso medio svezzati (kg)	7,7

Ai fini di una valutazione economica, per poter meglio confrontare l'allevamento intensivo con gli allevamenti in plein air, si riporta una tabella riassuntiva delle prestazioni produttive relative ad un ciclo di allevamento intensivo in cui si considerano indici a **156 kg di p.v.** e **294 giorni di vita.**

Ciclo completo: indici a 156 kg di p.v. e 294 giorni di vita

giorni	peso vivo capo		Carne prodotta (kg)	consumo mangime		i.p.g. (gr./die)	i.c.a
	iniziale (kg)	finale (kg)		totale (kg/capo)	medio giornaliero (kg/capo)		
260	8,1	156	147,9	596,6	2,29	0,569	4,02

Ricordiamo ancora che l'indice di conversione alimentare (i.c.a.) riportato nello schema misura l'attitudine di un suino a trasformare la propria dieta in aumento del peso corporeo nelle condizioni di allevamento in cui si trova. Può essere definita la quantità di mangime, espressa in kg, necessaria per depositare 1 kg di peso vivo. Ovviamente quanto più è basso questo valore tanto maggiore è l'efficienza dell'animale nel trasformare in carne l'alimento considerato. Negli schemi seguenti si riportano le caratteristiche degli alimenti utilizzati nelle diverse aziende e una sintesi delle prestazioni produttive registrati.

Tenori analitici degli alimenti utilizzati per le prove di accrescimento espressi in % s.t.q.							
aziende	mangime	proteina grezza	oli e grassi grezzi	ceneri grezze	cellulosa grezza	lisina	costo medio €/kg
Az. Nurra Allevamento all'aperto convenzionale	fase 1	17	4,5	3,6	6	0,8	0,34
	fase 2	12	3	1,8	3,5	0,65	
Az. Linas Allevamento all'aperto convenzionale	fase 1	18,6	4,6	6,5	4,4	1,2	0,41
	fase 1	16,8	5	5,7	3,2	1,12	
	fase 2	17,3	4,4	6,3	4,4	1	
Az. Ogliastra Allevamento all'aperto biologico	fase 1	19	4,1	5,9	4,1	1	0,46
	fase 2	16	2,6	7,3	5,5	0,7	
	fase 2	15	2,9	8,4	6,5	0,7	
Az. Marmilla Allevamento all'aperto biologico	fase 1	13,5	2	2	4	0,86	0,43
	fase 2	12	3	1,8	3,5	0,65	
Az. Barigadu Allevamento intensivo convenzionale	fase 1	18,6	4,6	6,5	4,4	1,2	0,39
	fase 1	16,8	5	5,7	3,2	1,12	
	fase 2	17,3	4,4	6,3	4,4	1	

Sintesi prestazioni produttive per allevamento

Azienda	Giorni	Peso vivo capo		Carne prodotta (kg)	Consumo mangime		i.p.g. (gr./die)	i.c.a
		iniziale (kg)	finale (kg)		totale (kg/capo)	medio giornaliero (kg/capo)		
Nurra	330	7,4	137	129,6	743,4	2,25	0,392	5,8
Linis	321	8,4	144	135,6	756,5	2,36	0,422	5,6
Ogliastra	305	6,5	106	99,5	532	1,74	0,326	5,3
Marmilla	320	8	152	144	685,3	2,14	0,450	4,8
Barigadu	338	8,1	187	178,9	837,6	2,48	0,529	4,7

Come si può notare il valore di efficienza alimentare (i.c.a.) risulta inferiore (e quindi si ha una maggiore efficienza alimentare) presso l'allevamento intensivo. Questo era da attendersi in quanto, oltre ad una maggiore cura dei vari aspetti gestionali dell'allevamento, le razze utilizzate hanno migliori performance che si traducono in accrescimenti più elevati (vedasi i.p.g. cioè incremento peso giornaliero, che è maggiore

Incremento ponderale giornaliero (I.p.g) grammi

negli allevamenti intensivi) e consumi minori di mangime per capo. Nelle figure sotto riportate si evidenziano i 2 aspetti principali utili alla valutazione economica degli allevamenti.

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dall'indagine è la rilevante variabilità tra le aziende legata ovviamente oltre ai diversi sistemi anche alla variabilità molto accentuata presente all'interno della razza Sarda. Gli accrescimenti massimi furono compresi tra 0.45-0.65 kg/giorno e furono osservati per animali che pesavano 85-95 kg. Nelle migliori aziende con animali allevati all'aperto i risultati sono stati 100 kg raggiunti a 8 mesi e 155 kg a 12 mesi. Gli accrescimenti furono maggiori con animali al chiuso che hanno raggiunto 100 e 155 kg a circa 6,5 e 9 mesi rispettivamente. Altro parametro importante è lo spessore del grasso dorsale che in animali di circa 100 kg fu 24 mm sia per animali allevati all'esterno che ricoverati. In ogni caso suini di oltre 150 kg avevano maggiori spessori del grasso dorsale se allevati in aziende con ricoveri. Durante l'ingrassamento (da 100 a 150 kg di peso vivo) il valore dell'i.c.a. (indice di conversione alimentare) fu circa 5,2 sia per animali allevati all'aperto che con ricoveri. Si può affermare in conclusione che le performance di crescita dei suini di razza sarda (pur nella loro estrema eterogeneità) non sono confrontabili con quelle dei suini di razze maggiormente utilizzate nel resto d'Europa. D'altra parte i risultati qui presentati permettono di avere informazioni utili per l'allevamento di questa razza.

Analisi dei costi

La metodologia utilizzata prevede la suddivisione delle voci di costo in **costi espliciti** e **costi calcolati**.

I costi espliciti comprendono le spese per l'alimentazione, il lavoro, eventuali costi energetici e di fornitura d'acqua, spese medico-sanitarie ed altri costi variabili. Sono rappresentati da effettivi esborsi monetari sostenuti.

I costi calcolati sono dati contabili, calcolati o stimati, comprendono gli ammortamenti e gli interessi sugli investimenti. Questi ultimi, indispensabili per una completa analisi economica hanno valore puramente indicativo poiché dipendono da fattori e situazioni estremamente variabili e difficilmente riproducibili nelle singole aziende. Per questo motivo il costo dei capitali fissi, le retribuzioni e le reintegrazioni sono stati stimati utilizzando gli stessi criteri per tutte le aziende analizzate.

Nelle 5 aziende “tipo” si sono monitorati, a frequenza mensile, i dati necessari al calcolo dei costi. Allo scopo di rendere confrontabili i dati rilevati nei diversi contesti aziendali, data la non omogeneità nella dotazione di strutture aziendali, le valutazioni economiche sono state elaborate considerando un **ciclo di allevamento finalizzato alla produzione di un suino pesante di circa 120/140 kg per la produzione di salumi**. A tale proposito si è simulato un ciclo produttivo

in cui, acquistato il suinetto svezzato dall'esterno, si portano a macellazione 100 capi nel caso delle aziende in plein air e 300 capi nell'azienda intensiva. In tal caso il costo del suinetto diventa un costo oggettivo e quindi esplicito e concorre nella determinazione del costo totale di ogni kg di carne venduta permettendo di escludere i costi relativi alla fase riproduttiva. Per la remunerazione della manodopera si è preso come riferimento il costo orario di un operaio comune impiegato in agricoltura. Per il calcolo degli interessi sul capitale di anticipazione è stato utilizzato il saggio medio Euribor, considerando l'intero anno 2011 ed il primo semestre 2012. Per il calcolo degli interessi e degli ammortamenti sulle attrezzature si è applicato il saggio medio annuo Eurirs considerando i primi 7 mesi del 2012 a 5 anni per le attrezzature, a 15 anni per le immobilizzazioni nelle aziende in plein air e a 25 anni per l'azienda con allevamento intensivo. Le spese per l'acquisto dei mangimi sono state sostenute nel periodo Marzo 2011 – Giugno 2012, le statistiche delle performance di allevamento sono rilevate al netto delle mortalità. Il costo totale della carne prodotta fa riferimento al peso vivo prodotto a partire dal peso iniziale del suinetto. Di seguito si riporta la tabella e alcuni grafici sui risultati economici raggiunti, espressi in termini di costo di produzione unitario (€/kg, €/capo) e la relativa incidenza percentuale delle varie voci di spesa sul costo finale.

aziende	alimentaz.		lavoro		altri costi		interessi e ammortamenti		Costo tot. carne prodotta		acquisto suintetto	costo tot. carne venduta	
	€/kg	%	€/kg	%	€/kg	%	€/kg	%	€/kg	€/capo	€/capo	€/kg	€/capo
Nurra	1,97	69,2	0,46	16,3	0,22	7,8	0,19	6,7	2,84	368	66	3,17	434
Linas	2,16	71,3	0,43	13,9	0,21	6,8	0,23	6,1	3,03	411	75	3,37	486
Ogliastra	2,50	70,1	0,56	15,7	0,26	7,4	0,24	6,8	3,56	354	57	3,88	411
Marmilla	2,14	70,8	0,40	13,4	0,30	9,9	0,18	5,9	3,03	436	70	3,33	506
Barigadu	1,58	68,4	0,11	4,8	0,26	11,2	0,36	15,5	2,30	341	70	2,63	411

Come si può facilmente notare dal grafico e dalla precedente tabella, il costo di produzione più basso ottenuto nell'azienda intensiva rispetto al plein air è giustificata principalmente dai minori costi di alimentazione e dalla minor incidenza del lavoro che viene ripartito fra un maggior numero di animali e un ciclo produttivo più breve. Per contro è evidente la differenza dell'incidenza dei costi di ammortamento rispetto agli allevamenti all'aperto.

Costo per Kg di carne prodotta (€/kg)

Costo totale della carne alla vendita (€/kg)

Incidenza percentuale media sul costo Kg carne prodotta

Per quanto riguarda l'allevamento biologico rispetto al convenzionale si può affermare che non sono state riscontrate grosse differenze dell'incidenza nelle varie componenti di costo. La variabilità tra le diverse aziende è legata principalmente alle scelte tecniche di carattere gestionale e nel caso dell'azienda Ogliastra, il maggior costo sul kg di carne prodotta è da correlare al maggior prezzo unitario dei mangimi utilizzati e ad un ridotto indice di accrescimento degli animali.

Analisi della redditività aziendale

Per l'analisi dei risultati economici si riporta di seguito la tabella dei prezzi consigliati dal C.P.S.R.S. (Consorzio Produttori Suino di Razza Sarda) per la vendita dei suini destinati alla macellazione. Nei grafici successivi si evidenzia l'andamento dei costi medi durante il ciclo di allevamento raffrontato con i diversi prezzi di vendita consigliati dal C.P.S.R.S., rappresentati dalle linee di colore viola verde e azzurro. Ovviamente questi valori fanno riferimento al periodo nel quale si è svolta l'indagine cioè nel 2011-2012. Risulta però importante sottolineare i raffronti e gli indici tecnici presentati in questo lavoro. I risultati economici possono essere comunque valutati aggiornando le voci di spesa come per es. il prezzo dei mangimi.

Tipologia allevamento	Prezzo Euro kg/p.v.
Confinato	3,30
plein air	3,85
ghiandatico e/o biologico	4,40

I prezzi si intendono comprensivi dell'iva di legge.

Costo per kg carne prodotta azienda Barigadu

Costo per kg carne prodotta azienda Nurra

Lo schema esemplificativo che segue permette di confrontare le diverse aziende in termini di redditività, attraverso l'uso di alcuni parametri e indicatori dei risultati economici raggiunti nel ciclo produttivo sottoposto a monitoraggio.

Valutazioni con prezzo al produttore = € 3 + IVA

	Allev. Plein Air convenzionale		Allev. Plein Air biologici		Allev. intensivo
	azienda Nurra	azienda Linax	azienda Ogliastro	azienda Marmilla	azienda Barigadu
Investimento Medio IM (€)	€ 24.290*	€ 24.290*	€ 24.290*	€ 24.290*	€ 337.590**
Investimento Medio IM (€/capo)	€ 243	€ 243	€ 243	€ 243	€ 1.125
Margine Netto MN Tot. (€)	€ 2.004	- € 854	- € 5.862	- € 109	€ 29.438
Margine Netto MN (€/capo)	€ 20	- € 9	- € 59	- € 1	€ 98
Reddito Netto	€ 8.541	€ 5.582	€ 211	€ 7.364	€ 34.657
MN/IM (%)	8,2%	-3,5%	-24,1%	-0,4%	9,0%
MN/Cap.Circolante (%)	4,8%	-1,8%	-15,0%	-0,2%	26,48%
MN/COSTI TOTALI (%)	4,6%	-1,8%	-14,4%	-0,2%	23,55%

* 100 capi ** 300 capi

I risultati relativi al margine netto per capo sono riportati nel grafico che segue, dove si evidenzia lo scarso risultato delle aziende Linas e Ogliastro, ipotizzando una valutazione al produttore di 3 euro + IVA.

Se invece la valutazione sale a 3,5 euro + IVA i risultati sono i seguenti

Valutazioni con prezzo al produttore = € 3,5 + IVA

	allev. plein air convenzionale		allev. plein air biologici	
	azienda Nurra	azienda Linas	azienda Ogliastro	azienda Marmilla
Investimento Medio IM (€)	€ 24.290	€ 24.290	€ 24.290	€ 24.290
Investimento Medio IM (€/capo)	€ 243	€ 243	€ 243	€ 243
Margine Netto MN Tot. (€)	€ 9.347	€ 6.864	- € 181	€ 8.021
Margine Netto MN (€/capo)	€ 93	€ 69	- € 2	€ 80
Reddito Netto	€ 15.884	€ 13.300	€ 5.892	€ 15.493
MN/IM (%)	38,5%	28,3%	- 0,7%	33,0%
MN/Cap.Circolante (%)	22,4%	14,6%	- 0,5%	16,4%
MN/COSTI TOTALI (%)	21,5%	14,1%	- 0,4%	15,9%

Margine Netto MN (€/capo)

In questo caso solo l'azienda Ogliastro continua ad avere un margine netto per capo leggermente negativo.

Ultimo scenario presentato, con valutazioni al produttore di 4 euro + IVA

Valutazioni con prezzo al produttore = € 4 + IVA

	allev. plein air biologici	
	azienda Ogliastro	azienda Marmilla
Investimento Medio IM (€)	€ 24.290	€ 24.290
Investimento Medio IM (€/capo)	€ 243	€ 243
Margine Netto MN Tot. (€)	€ 5.500,90	€ 16.287
Margine Netto MN (€/capo)	€ 55,01	€ 163
Reddito Netto	€ 11.573,57	€ 23.759,71
MN/IM (%)	23%	67%
MN/Cap.Circolante (%)	14%	33%
MN/COSTI TOTALI (%)	13%	32%

In questo caso abbiamo evidenziato solo i casi estremi, dove anche l'azienda Ogliastro presenta un margine netto positivo.

Conclusioni

I dati ottenuti hanno evidenziato risultati eterogenei sia in termini di prestazioni produttive sia in termini di redditività, riconducibili alle diverse situazioni aziendali di partenza, gestione degli allevamenti, alimentazione e all'ampia variabilità genetica della popolazione suina di razza Sarda. Dalla analisi economica delle aziende oggetto dell'indagine e dalla simulazione di produzione effettuata si può ricavare che:

- la redditività dell'allevamento del suino sardo può essere considerata in generale positiva in base ai prezzi suggeriti per le varie tipologie

di allevamento dal Consorzio Produttori Suino di Razza Sarda (CSRS).

- al prezzo di € 3 + IVA (nel periodo dell'indagine) le aziende in plein air riescono a raggiungere un pareggio tra costi e ricavi.

per quanto riguarda le aziende in biologico si possono riscontrare due situazioni differenti:

- l'azienda Marmilla, anche al prezzo di € 3.5 + IVA ottiene una redditività adeguata.
- Nell'azienda Ogliastra, il risultato positivo può essere raggiunto solamente con un prezzo di vendita di € 4 + IVA, suggerito dal CSRS per l'allevamento biologico.

Le elaborazioni di tipo economico per l'analisi della redditività, trattandosi di simulazione di produzione, sono suscettibili di variazione in positivo o in negativo a seconda di:

- specializzazione e strutturazione degli allevamenti (tipologie dei ricoveri, recinzioni, attrezzature etc., realizzati in economia e con materiali di recupero);
- capacità tecnico organizzative imprenditoriali;
- caratteristiche genetiche dei suini allevati;
- prezzo e tipologia degli alimenti utilizzati nel ciclo di allevamento;

I dati economici, seppur relativi a una simulazione di produzione, possono rappresentare un punto di riferimento per gli imprenditori

interessati all'allevamento del suino di razza sarda, nell'ottica della diversificazione aziendale e per l'ottenimento di prodotti di salumeria tipici con una specifica connotazione territoriale. In tal senso la conversione a forme di allevamento semplici e razionali offre la possibilità di ottenere produzioni di qualità e salubri, non fosse altro per il fatto che in tal modo risulta possibile il controllo sanitario. Ciò rappresenta il requisito minimo affinché i prodotti derivati dal suino di razza sarda possano rappresentare un'opportunità di rilancio di un'economia delle aree più marginali e di un settore suinicolo da cui si possa creare reddito salvaguardando e valorizzando la biodiversità.

La macellazione e le carni suine

L'arrivo dei suini al macello è seguito dallo scarico degli stessi dai mezzi di trasporto e dall'attesa nelle stalle pre-macellazione. Le fasi di trasferimento degli animali dall'allevamento all'impianto di macellazione, di scarico dai mezzi di trasporto e di attesa pre-abbattimento, influiscono in maniera determinante sul livello di benessere dei suini nel loro ultimo periodo di vita e, di conseguenza, sulla qualità e sul profilo microbico delle carni degli animali macellati. È importante anche la corretta applicazione delle procedure di pulizia e sanificazione sia dei mezzi di trasporto che delle stalle di sosta, al fine di evitare la cross-contaminazione tra animali portatori e animali non portatori di microrganismi patogeni.

Per lo scarico degli animali dai mezzi di trasporto, devono essere utilizzate rampe con una pendenza non $> 36,4\%$. In ogni caso, se la pendenza supera il $17,6\%$, le rampe devono essere munite di barre trasversali anti-scivolamento. Inoltre, le rampe devono essere munite di solide barriere laterali, preferibilmente piene (Reg. CE 1/2005). Accorgimenti utili per i suini sono anche quelli di utilizzare coperture che forniscano una protezione dalla luce solare, per evitare l'arresto degli animali e fornire agli stessi spazio sufficiente a garantirne il comportamento gregario. Durante la movimentazione dei suini adulti dai mezzi di trasporto alle stalle di attesa e da queste alla sala di macellazione, è consentito l'utilizzo di pungoli elettrici ma l'utilizzo dovrebbe essere limitato ai casi in cui l'animale rifiuti di spostarsi e soltanto se ha davanti

a sé spazio per muoversi. Inoltre, le scariche non devono durare più di un secondo, devono essere trasmesse ad intervalli adeguati, soltanto ai muscoli dei quarti posteriori, non devono essere applicate ripetutamente se l'animale non reagisce e non devono mai essere applicate su animali gravemente malati o feriti, su zone anali e genitali (Reg. 1099/2009).

Fasi della macellazione

La macellazione del suino inizia con lo **stordimento**, nella maggior parte dei casi eseguito tramite elettroanestesi col metodo testa-testa mediante pinze e l'applicazione di una corrente minima di 1,30 ampere (Reg. CE 1099/2009). Immediatamente dopo l'avvenuto stordimento (entro massimo 20", come suggerito dalla Raccomandazione n. 91/7/CEE), viene effettuata la **iugulazione** mediante incisione della vena cava anteriore, spesso con l'animale in decubito laterale, al fine di evitare la comparsa di lesioni nei tessuti della coscia, causate dalla trazione dovuta al peso della carcassa. Dopo il **dissanguamento** sarebbe opportuno che i suini venissero sottoposti a **docciatura** con acqua a 40-45°C, soprattutto se la depilazione avviene previa scottatura in vasca. La docciatura consente infatti una pulizia della ferita iugulatoria e della cute da sangue e/o sporcizia, che permette a sua volta di ridurre l'apporto di materiale organico all'acqua di scottatura. La docciatura consente inoltre il mantenimento della temperatura corporea prima dell'immersione nella vasca di scottatura. Completato il dissanguamento (che non dovrebbe superare i 5-7 minuti), viene eseguita la **scottatura**, perlopiù in vasca di

acqua calda, ad una temperatura di 60-62°C. La scottatura è finalizzata a favorire l'asportazione delle setole, mediante idrolisi delle proteine dell'epidermide, con rilassamento dei bulbi piliferi e agevolazione del rilascio delle setole. È importante che l'intervallo tra la iugulazione e la scottatura in vasca non sia troppo breve al fine di evitare inconvenienti legati all'aspirazione dell'acqua di scottatura per la possibile presenza di movimenti respiratori attivi. L'intervallo ideale dovrebbe essere superiore ai 5 minuti e comunque mai inferiore ai 3 minuti. Durante la scottatura il suino viaggia appeso lungo la vasca, oppure viene sospinto manualmente dagli operatori tramite bastoni di legno. Le vasche sono dotate di un sistema di circolazione dell'acqua, che viaggia in senso contrario all'animale e che, in questo modo, agisce in modo uniforme su tutta la sua superficie della carcassa. Al fine di ridurre la contaminazione microbica durante la fase di scottatura, oltre a prevenire un'attività cardiaca e respiratoria residua accorciando i tempi tra iugulazione e scottatura, sarebbe opportuno mantenere brevi i tempi di pre-macellazione ed effettuare un lavaggio degli animali prima della macellazione. Al termine della scottatura, il suino viene avviato verso la **depilatrice**, dotata di 2-3 cilindri rotanti con spatole in acciaio che eseguono una rotazione veloce (130-150 giri/min) con conseguente asportazione meccanica delle setole. Durante questa fase si può verificare un effetto di compressione della carcassa con possibile fuoriuscita di contenuto intestinale e contaminazione della superficie della carcassa. Tale inconveniente può essere ovviato con il rispetto del digiuno pre-macellazione (12 ore) e la chiusura di esofago e retto. Per la scottatura e

la depilazione dei suinetti si utilizzano delle centrifughe munite di zoccoli di bovino che esercitano un'azione meccanica di rimozione delle setole. La successiva fase è la **flambatura**, eseguita in tunnel o box dotati di ugelli da cui fuoriesce la fiamma che investe l'intera carcassa per 6-8". Tale fase che comporta l'applicazione di temperature fino a 800°C, può consentire la riduzione del livello di contaminazione superficiale. Successivamente, viene eseguita la **docciatura** della carcassa, che consente l'eliminazione delle setole residue. La docciatura è in genere seguita dal **raschiamento** manuale mediante frustatrice, per il completamento della depilazione, che può comportare una ri-contaminazione della superficie della carcassa a causa della difficoltà di pulizia e sanitizzazione della strumentazione utilizzata. Successivamente si esegue l'**eviscerazione**, che in particolare per questa specie, deve essere ineccepibile a causa della possibile presenza di microorganismi patogeni nell'intestino di animali portatori, anche asintomatici. Infine, l'ultima fase è il **sezionamento** in mezzene tramite sega spaccamezzene a cui seguono il preraffreddamento e lo stoccaggio refrigerato.

Nella figura n.1 sono riportate schematicamente le fasi della macellazione del suino.

Profilo microbico delle carcasse suine a fine macellazione

Dal 2005, l'Unione Europea, attraverso il Regolamento (CE) 2073/2005 ha fissato i criteri microbiologici per le carcasse suine (Reg. CE n. 2073/2005) da applicare al termine della macellazione, prima del raffreddamento, per la conta delle colonie aerobiche (CCA), le *Enterobacteriaceae* e *Salmonella*. Attraverso il Reg. CE 217/2014, al fine di ridurre la prevalenza di *Salmonella* sulle carcasse suine, i criteri interpretativi relativamente a questo parametro, sono stati modificati. In particolare, è stato ridotto il numero di campioni (c) in cui è tollerata la presenza di *Salmonella* (da 5 a 3) come descritto nei Criteri di igiene di processo per carcasse suine (Reg. 2073/2005 e reg.217/2014).

Con il Regolamento CE n.219/2014 è stata invece apportata una modifica al Regolamento n. CE 854/2004 in merito ai requisiti specifici per l'ispezione post-mortem di animali della specie suina. Il nuovo provvedimento è stato emanato alla luce del parere dell'EFSA sui rischi per la salute pubblica cui far fronte tramite l'ispezione delle carni suine, in cui si conclude che il requisito vigente relativo alla palpazione e all'incisione durante l'ispezione post-mortem comporta un rischio di contaminazione crociata, in particolare per *Salmonella* e *Yersinia enterocolitica*. L'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che la palpazione e l'incisione attualmente utilizzate nelle ispezioni post-mortem devono essere omesse nei suini sottoposti a macellazione normale, perché il rischio di contaminazione microbica crociata è più elevato del rischio associato ad un possibile ridotto rilevamento delle condizioni su cui si concentrano tali tecniche. L'uso di tali tecniche manuali durante

l'ispezione post-mortem va limitato ai suini sospetti individuati, fra l'altro, mediante riconoscimento visivo delle pertinenti anomalie post-mortem.

Conta delle colonie aerobiche (CCA) e *Enterobacteriaceae*

Gli standard igienici possono variare tra gli stabilimenti in relazione alle pratiche di macellazione e alle attrezzature utilizzate. La valutazione dei criteri di igiene di processo fornisce dati utili per la verifica e la validazione delle procedure basate sull'HACCP e altre misure di controllo igienico applicate lungo tutta la filiera produttiva della carne suina. In un'indagine eseguita presso sette macelli suini situati sul territorio della regione Sardegna (Piras et al., 2014) sono stati valutati la CCA e le *Enterobacteriaceae* di 126 carcasse suine dopo l'eviscerazione e prima del raffreddamento. I valori medi (\log_{10} CFU/cm²) della CCA sono risultati compresi tra 4,6 e 5,9 (prevalenza 100%). Relativamente alle *Enterobacteriaceae*, sono stati rilevati livelli medi compresi in un range più ampio (2,1-5,3 \log_{10} CFU/cm²) ma con una prevalenza tra il 66 e l'80%. Livelli medi della CCA sovrapponibili (4,1 e 6,3 \log_{10} CFU/cm²), sono stati riscontrati in nord Italia da Di Ciccio et al. (2016), mentre più contenuti per le *Enterobacteriaceae* (1,9 e 2,6 \log_{10} CFU/cm²). Studi simili eseguiti in Irlanda (Bolton et al., 2002), hanno mostrato livelli medi di CCA compresi tra 4,5 and 4,7. Zweifel et al. (2008) in un'indagine eseguita presso 17 macelli di piccole dimensioni (<300 suini a settimana) in Svizzera hanno invece evidenziato valori medi di CCA compresi tra

2,4 e 4,2 \log_{10} CFU/cm² e tra 3,6 e 4 relativamente alle *Enterobacteriaceae* (prevalenza 2-56%). Wheatley et al. (2014) hanno valutato i livelli di contaminazione delle carcasse suine durante le diverse fasi di macellazione. Come atteso, i livelli di contaminazione sono risultati superiori ai limiti previsti dal Reg. CE 2073/2005 e significativamente più elevati rispetto alle fasi successive, in corrispondenza dello stordimento (>6 e $>3 \log_{10}$ CFU/cm² rispettivamente per CCA e *Enterobacteriaceae*). Tali risultati sono condizionati dalla macellazione di animali con elevati livelli di sporcizia visibile sulla cute, che può comportare un rischio di contaminazione delle carni. L'indagine ha confermato che le fasi di scottatura e flambatura, riducono significativamente i livelli di contaminazione sia per la CCA che per le *Enterobacteriaceae* (2,8 e 1,8 \log_{10} CFU/cm² per CCA rispettivamente per scottatura e flambatura; $\sim 1,3 \log_{10}$ CFU/cm² per *Enterobacteriaceae* in entrambe le fasi). Successivamente al raschiamento della carcassa che completa la depilazione, si assiste ad un nuovo incremento dei valori medi per entrambi i parametri (3,5 per CCA e 2,9 \log_{10} CFU/cm² per *Enterobacteriaceae*). Ciò sembra causato dalla ben nota difficoltà di sanificare efficacemente le attrezzature utilizzate per questa operazione. A seguito dell'eviscerazione, come atteso, Wheatley et al. hanno evidenziato un incremento dei valori medi in particolare per le *Enterobacteriaceae* (3,4 \log_{10} CFU/cm²). Il rischio maggiore è legato alla rottura dell'intestino con fuoriuscita di materiale fecale. La contaminazione in questa fase può essere contenuta effettuando la chiusura del retto, utilizzando coltelli sanificati ad almeno 82°C ed

effettuando una docciatura delle carcasse con acqua calda prima dell'eviscerazione. Nella tabella n.2, un riepilogo dei valori di CCA e *Enterobacteriaceae* riscontrati in carcasse suine al macello prima del raffreddamento.

Tabella 1. Valori medi di CCA ed *Enterobacteriaceae* (\log_{10} CFU/cm²) rilevati su carcasse suine al termine dell'eviscerazione, prima del raffreddamento

Parametro	Valori medi \log_{10} CFU/cm ₂
CCA	2,4-4,2 (Zweifel et al, 2008) 4,1-6,3 (Di Ciccio et al., 2016) 4,5-4,7 (Bolton et al., 2002) 4,6-5,9 (Piras et al., 2014)
<i>Enterobacteriaceae</i>	1,9-2,6 (Di Ciccio et al., 2016) 2,1-5,3 (Piras et al., 2014) 3,6-4 (Zweifel et al., 2008)

Microorganismi agenti di zoonosi

Gli animali portatori di microorganismi agenti di zoonosi sono in genere asintomatici e pertanto non individuabili all'ispezione ante-mortem. La prevalenza di tali pericoli biologici può essere ridotta identificando le fasi che comportano i maggiori rischi di contaminazione delle carcasse nel corso della macellazione. Il macello è considerato il punto più appropriato della filiera di produzione della carne per la valutazione della presenza di animali portatori di agenti di zoonosi e della prevalenza di auto e cross-contaminazione delle carcasse.

Prevalenza di *Salmonella enterica*

Salmonella enterica è stata isolata in tutte le fasi di produzione della carne suina ed è considerata il principale pericolo biologico per questa filiera (EFSA e ECDC, 2016). Il Regolamento dell'Unione Europea n. 2160/2003 sulle zoonosi, indica la necessità di ridurre la prevalenza di *Salmonella* negli animali vivi e lungo tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sottolineando con particolare importanza il controllo a livello della produzione primaria. In allevamento, le fonti di contaminazione sono rappresentate principalmente dall'introduzione di animali infetti. Gli allevatori dovrebbero pertanto acquistare animali solo da allevamenti indenni da *Salmonella*. Altri fattori di rischio in questa fase della filiera sono rappresentati dalla somministrazione di mangimi contaminati, in particolare non pellettati, e acqua di abbeveraggio contaminata (Lo Fo Wong et al. 2004). Gli animali infetti sono in genere portatori asintomatici a livello delle tonsille, dell'intestino e dei linfonodi associati all'apparato digerente. Durante il trasporto, la prevalenza di suini portatori asintomatici che diventano eliminatori di *Salmonella* con le feci può aumentare, in particolare se intercorrono fattori stressanti quali: elevata densità degli animali, trasporti di lunga durata, condizioni meteorologiche avverse, inadeguata movimentazione degli animali durante le operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto (De Busser et al., 2013). È stato dimostrato che con un trasporto ed un'attesa in stalla pre-macellazione della durata compresa tra 2 e 6 ore il numero di suini

portatori di *Salmonella* che diventano eliminatori del microorganismo attraverso le feci può più che raddoppiare (Zengh et al., 2007). La suscettibilità all'infezione da *Salmonella* è incrementata anche da fattori stressanti che intervengono durante l'attesa nelle stalle di sosta (Hurd et al., 2001). Lo stress durante questa fase può essere ridotto mediante l'utilizzo di adeguate infrastrutture (ad esempio stalle lunghe e strette, ben illuminate, con ingresso ed uscita muniti di cancelli automatici e situati agli estremi opposti della stalla), densità non eccessiva e adeguata movimentazione degli animali. Se la temperatura ambientale è superiore ai 10°C, i suini dovrebbero essere sottoposti a doccia (Barton Gade et al., 1993). Ovviamente è indispensabile una corretta applicazione delle procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti in allevamento, dei mezzi di trasporto e delle stalle di sosta mediante l'utilizzo di prodotti a base di ipoclorito di sodio o composti quaternari di ammonio. Un utile accorgimento è quello di permettere una completa asciugatura delle superfici sanificate prima dell'ingresso degli animali (De Busser et al., 2013). Le stalle di sosta risultano particolarmente difficili da pulire e sanificare efficacemente. Il livello di sporizia della cute prima dello stordimento, è correlata anche al livello di contaminazione della stalla di sosta e influenza la prevalenza di *Salmonella* a livello della superficie della carcassa, in misura maggiore rispetto alla presenza del microorganismo nell'intestino e nei linfonodi associati. Anche l'utilizzo di pavimenti fessurati nelle stalle di sosta consente di minimizzare il contatto con le feci e riduce lo stress causato da possibili scivolamenti o cadute (De Busser et al., 2013). Il macello è considerato il punto di maggior rischio

per la contaminazione delle carcasse. Le fonti di contaminazione delle carni suine al macello sono molteplici: animali portatori, superfici a contatto e non a contatto con le carni (Bonardi et al., 2003; van der Wolf et al., 2001; Zheng et al., 2007).

Le fasi del processo di macellazione che comportano i maggiori rischi di contaminazione della carcassa sono:

- **Scottatura in vasca:** la presenza di *Salmonella* nell'acqua di scottatura è associata ad un maggior rischio di contaminazione della carcassa durante l'eviscerazione (Hald et al. 2003), in particolare se la temperatura scende al di sotto di 62°C e/o se si accumula una quantità di materiale organico tale da proteggere il microorganismo (Sörqvist and Danielsson-Tham, 1990). Un accorgimento (poco applicabile per via dei costi) sarebbe quello di sostituire, almeno parzialmente, l'acqua all'interno della vasca, in particolare se viene macellato un numero elevato di soggetti. In un'indagine eseguita in macelli suini in Sardegna (Piras et al., 2011), *Salmonella* è stata isolata nel 10% dei campioni di acqua di scottatura.
- **Raschiamento:** la fase di raschiamento della carcassa che segue la flambatura, è responsabile del 5-15% della contaminazione della carcassa da parte di *Salmonella* (Berends et al., 1997). Quest'operazione può causare la contaminazione e la cross-contaminazione delle carcasse in quanto l'attrezzatura utilizzata è difficilmente da sanificare in maniera efficace (Borch et al.,

1996). Potrebbe essere utile effettuare una seconda flambatura dopo il raschiamento, per evitare che le carcasse contaminate raggiungano la zona pulita del macello (De Busser et al., 2011).

- **Eviscerazione:** la contaminazione della carcassa con *Salmonella* si verifica per il 55-90% durante l'eviscerazione attraverso il contenuto del colon, in particolare se non è condotta secondo corrette pratiche di lavorazione e la sanificazione delle attrezzature e delle superfici non sono eseguite correttamente. La prevalenza di *Salmonella* nel contenuto del colon in indagini condotte in Sardegna in diversi periodi, è risultata del 15-16% (Piras et al., 2011; Fois et al., 2017). Altri autori hanno ottenuto risultati sovrapponibili (17,2% Botteldoorn et al., 2003) o più elevati (22%, Visscher et al., 2011). Anche le tonsille e i linfonodi associati all'apparato digerente possono costituire una fonte di contaminazione durante l'eviscerazione. Dalle tonsille *Salmonella* viene isolata con una prevalenza compresa intorno al 10% (Vieira-Pinto et al., 2005; Bonardi et al., 2013). In suini macellati in Sardegna, la prevalenza di *Salmonella* nei linfonodi è risultata compresa tra il 13% (Fois et al., 2017) e il 30,5% (Piras et al., 2011). Prevalenze comprese tra il 10% e il 15% sono state riscontrate in altri studi (Visscher et al. 2011; Mannion et al. 2012; Alpigiani et al. 2014).

La prevalenza di *Salmonella* a livello della superficie della carcassa può variare tra il 7% (Pearce et al., 2004), l'11% (Bonardi et al., 2013; Fois et al., 2017), il 14,1% (Piras et al., 2011) e il 16,2% (Gomes-Neves et al.,

2012). Childers et al. (1977) hanno dimostrato che è possibile ridurre la contaminazione della carcassa del 50% se durante l'eviscerazione gli operatori utilizzano guanti in plastica (poco applicabile), se i coltelli vengono sanificati con acqua a 82°C tra una carcassa e l'altra e ovviamente, effettuando la chiusura del retto. Piras et al. (2011) hanno evidenziato la presenza di *Salmonella* nel 10% dei campioni prelevati dalle attrezzature utilizzate per l'eviscerazione (coltelli e sega spaccamezzene) e dalle canalette di drenaggio della zona adiacente le celle di refrigerazione. Le canalette possono costituire una fonte di contaminazione per le carcasse se vengono lavate con acqua ad alta pressione nel corso della macellazione. Inoltre, rappresentano un sito difficilmente sanificabile in maniera efficace e a livello del quale *Salmonella* può dare luogo alla formazione di biofilm e divenire persistente (Malcova et al., 2008).

Prevalenza di *Yersinia enterocolitica*

I suini sono considerati il principale serbatoio di *Yersinia enterocolitica*. Il contatto diretto con le carcasse contaminate e la carne suina cruda o poco cotta rappresentano la principale fonte di contaminazione per l'uomo (Le Guern et al., 2016). I suini possono essere, al pari di altri microorganismi agenti di zoonosi, portatori sani di *Y. enterocolitica*, in particolare del biosierotipo patogeno 4/O:3 soprattutto a livello di tonsille e intestino (Fredriksson-Ahomaa et al., 2007). Da questi siti, il microorganismo può contaminare le carcasse durante la macellazione. Inoltre, il

raffreddamento non è efficace nel controllare lo sviluppo di *Y. enterocolitica* che ha la capacità di moltiplicare a temperature di refrigerazione (Van Damme et al., 2013) e anche in condizioni di confezionamento in atmosfera modificata (Fredriksson-Ahomaa et al., 2012). In un'indagine eseguita presso 8 macelli in Sardegna, *Y. enterocolitica* è stata isolata nel 15% dei suini sottoposti a campionamento, con una prevalenza dell'11,9% nel contenuto del colon (dati non pubblicati). Risultati sovrapponibili sono stati riscontrati da altri autori in altre regioni d'Italia (17,7 % Bonardi et al., 2013) e in Lituania (18% Novoslavskij et al., 2013), mentre livelli più elevati sono stati evidenziati in Belgio (25,1% Van Damme et al., 2015). Le tonsille sono un'importante punto di ingresso, moltiplicazione e persistenza di *Y. enterocolitica* nei suini e l'isolamento del microorganismo a questo livello è considerato da molti autori un fattore di rischio per la contaminazione della carcassa suina più importante dell'isolamento a livello intestinale (Van Damme et al., 2015). A questo livello infatti il microorganismo può raggiungere livelli elevati di contaminazione, pari a 10⁶ ufc/g (Van Damme et al., 2010; Vanantwerpen et al., 2014). In particolare, attraverso le tonsille può verificarsi la contaminazione della testa, di altri visceri e della stessa carcassa, soprattutto se vengono incise durante l'eviscerazione o se vengono utilizzate attrezzature non adeguatamente sanificate tra una carcassa e l'altra durante l'eviscerazione e il sezionamento. Le prevalenze a livello delle tonsille riscontrate in letteratura sono molto variabili: 15,3% (Bonardi et al., 2014), 35% (Terentjeva and Bērziņš, 2010), 44% (Nesbakken et al., 2006) e 60% (Fredriksson-Ahomaa et al., 2001). Anche

dalla superficie delle carcasse suine *Y. enterocolitica* viene isolata con prevalenze molto variabili comprese tra il 2,4% Bonardi et al. (2013) e il 39,7% (Van Damme et al., 2015). I livelli di contaminazione della carcassa possono essere ridotti effettuando la chiusura del retto, evitando il sezionamento della testa e il sezionamento delle tonsille durante l'eviscerazione (Van Damme et al., 2015).

Prevalenza e livelli di contaminazione di *Listeria monocytogenes*

Listeria monocytogenes è stata isolata lungo tutta la filiera di produzione della carne suina ed è occasionalmente riscontrata nelle feci e dalla cute di suini sani (Skovgaard et al., 1989). È stato dimostrato il ruolo degli animali portatori asintomatici a livello delle feci nella contaminazione degli ambienti di macellazione e, di conseguenza, delle carcasse. Gli animali possono infettarsi in allevamento, durante il trasporto e, in particolare, durante l'attesa nelle stalle prima delle macellazioni. La prevalenza di *L. monocytogenes* nel contenuto intestinale può raggiungere il 50% (Balceil et al., 2013). A seguito dell'eviscerazione, la prevalenza a livello della superficie della carcassa può raggiungere il 65%, sottolineando l'importanza dell'applicazione delle buone pratiche igieniche e di un'efficace sanificazione degli ambienti e delle superfici (Thevenot et al., 2005; Lopez et al., 2008). In suini al macello in Sardegna (Meloni et al., 2013), *L. monocytogenes* è stata isolata con una prevalenza del 7% in campioni di contenuto intestinale e del 33% sulla superficie delle carcasse ma sempre con livelli di contaminazione <100 ufc/g. Altri autori (Autio

et al., 2003; Kanuganti et al., 2002) hanno correlato la contaminazione delle attrezzature al macello e, di conseguenza delle carcasse, con la presenza di *L. monocytogenes* in altri siti come la lingua (14%) e le tonsille (7-12%). Negli ambienti di macellazione, *L.monocytogenes* è stata isolata da superfici e contatto con le carni (attrezzature per il sezionamento, coltelli e sega spaccamezzene) con una prevalenza del 23%, mentre dalle superfici non a contatto con le carni con una prevalenza del 25% (canalette di drenaggio) (Meloni et al., 2013). L'isolamento di *L.monocytogenes* sulle superfici a contatto e non a contatto con le carni con elevate prevalenze e nel corso di sedute di campionamento consecutive rappresenta un fattore di rischio importante in quanto, una volta che il microorganismo entra in stabilimento è capace di sopravvivere per lunghi periodi attraverso la formazione di biofilm (Lopez et al., 2008). Il livello di contaminazione della carne suina fresca aumenta lungo la catena di trasformazione (Lopez et al., 2008). Generalmente, la prevalenza più elevata si riscontra nella carne suina destinata alla trasformazione (45-50%), rispetto alla carne di animali appena macellati (0-2%). Ciò sottolinea l'importanza delle fasi successive alla macellazione nella contaminazione delle carni suine, come il raffreddamento e il sezionamento. Durante queste fasi la prevalenza oscilla tra il 70 e il 100% (Kanuganti et al., 2002).

Prevalenza e livelli di contaminazione di *Campylobacter* spp.

Sebbene sia più frequentemente isolato dalla specie avicola, i suini sono considerati potenziali serbatoi di *Campylobacter* spp. Diverse indagini hanno mostrato prevalenze variabili di *Campylobacter* spp. in carcasse suine al macello: 8,8 % in Canada (Bohaychuk et al., 2011), 17% in Belgio (Ghafir et al., 2007), 18,9% in Brasile (Biasi et al., 2011) e Repubblica Ceca (Steinhauserova et al., 2005), 26% in Polonia (Wieczorek et al., 2014). I livelli di contaminazione di *Campylobacter* spp. nelle carcasse suine, sono in genere contenuti. Gill e Bryant (1993) hanno evidenziato livelli medi compresi tra 30 e 70 cfu/cm² in campioni prelevati al termine della depilazione e tra 1 e 6 CFU/cm² al termine della macellazione. Ghafir et al. (2008), su carcasse suine al termine della macellazione, hanno riscontrato livelli medi compresi tra 1 e 249 cfu/cm². La fase della macellazione che presenta i maggiori rischi di contaminazione per *Campylobacter* spp. sembra essere la scottatura in vasca (Biasi et al., 2011), per le stesse cause che portano alla contaminazione delle carcasse da *Salmonella* (eccessivo accumulo di materiale organico e/o temperatura dell'acqua di scottatura <62°C).

Prevalenza di *Escherichia coli* VTEC

Sebbene i ruminanti siano considerati il principale serbatoio di *Escherichia coli* produttori di verocitotossine (VTEC), anche altre specie, tra cui il suino, possono essere portatori di questi microorganismi a livello intestinale e pertanto contaminare la carcassa al macello. In un'indagine

eseguita al macello in Italia, Ercoli et al. (2016), hanno riscontrato il 38,6% di campioni fecali e il 29% di campioni prelevati dalla superficie della carcassa, positivi per almeno uno dei fattori di virulenza di *E.coli* VTEC. In un'indagine eseguita in Francia, il 25,6% delle carcasse suine e il 31% dei campioni di contenuto intestinale sono risultati contaminate da *E.coli* VTEC evidenziando la possibilità di contaminazione della carcassa da parte delle feci. In particolare, il 46% dei campioni positivi era stato prelevato dopo il dissanguamento, il 16% dopo il sezionamento in mezzene e il 15% al termine del raffreddamento. *E.coli* VTEC sono stati isolati anche dal 23% di campioni ambientali (vagonetti per i sottoprodotti e cella di raffreddamento delle carni) prelevati durante le operazioni di macellazione e dal 1% di campioni di acqua di scottatura (Bouvet et al., 2002). In uno studio condotto in Italia (Bonardi et al., 2003), il 3,3% dei campioni prelevati dalla superficie della carcassa e lo 0,7% dei campioni fecali è risultato positivo a *E.coli* O157:H7. Inoltre, in questo studio, attraverso tecniche di biologia molecolare (Pulsed Field Gel Electrophoresis), è stato possibile identificare lo stesso ceppo dalla carcassa e dal contenuto fecale dello stesso suino e risalendo, all'azienda di origine del soggetto, è stata individuata la somministrazione di siero bovino quale fattore di rischio per la presenza di *E.coli* O157:H7 nelle feci e di conseguenza sulla carcassa dopo la macellazione. In Belgio, Botteldoorn et al. (2003) hanno isolato *E.coli* VTEC dal 12,8 % dei campioni di carcassa e dal 30,7% dei campioni di contenuto intestinale.

Tabella 2. Prevalenze (% campioni positivi sul totale dei campioni prelevati) di microorganismi agenti di zoonosi in carcasse suine a fine macellazione e diversi tessuti

Parametro	Superficie carcassa	Tonsille	Linfonodi mesenterici	Contenuto intestinale
<i>Salmonella enterica</i>	7% (Pearce et al., 2004)	10% (Vieira-Pinto et al., 2005; Bonardi et al., 2013)	10% (Visscher et al. 2011)	12% (Visscher et al. 2011)
	10,9% (Bonardi et al., 2013)		12,7% (Fois et al., 2017)	13% (Fois et al., 2017)
	11,1% (Fois et a., 2017)			
	14,1% (Piras et al., 2011)		15% (Mannion et al. 2012)	22% (Mannion et al. 2012)
	16,2% (Gomes-Neves et al., 2012)		30,5% (Piras et al., 2011)	30,5% (Piras et al., 2011)
	2,4% (Bonardi et al., 2013)	3,2 % (dati non pubblicati)	2,4% (dati non pubblicati)	11,9% (dati non pubblicati)
<i>Yersinia enterocolitica</i>	39,7% (Van Damme et al., 2015)	15,3% (Bonardi et al., 2014)		17,7% (Bonardi et a., 2013)
		35% (Terentjeva and Bērziņš, 2010)		18% (Novoslavskij et al., 2013)
		44% (Nesbakken et al., 2006)		25.1% (Van Damme et al., 2015)
		60% (Fredriksson-Ahomaa et al., 2001)		
<i>Listeria monocytogenes</i>	33% (Meloni et al., 2013)	7% (Autio et al., 2003)		7% (Meloni et al., 2013)
		12% (Kanuganti et al., 2002)		50% (Balceil et al., 2013)

	8,8 % (Bohaychuk et al., 2011)	
	17% (Ghafir et al., 2007)	
<i>Campylobacter spp.</i>	18,9% (Biasi et al., 2011; Steinhausserova et al., 2005)	
	26.0% (Wieczorek et al., 2014).	
	0.7% E.coli O157:H7 (Bonardi et al., 2003)	3,3%<i>E.coli</i> O157:H7 (Bonardi et al., 2003)
<i>E.coli</i> VTEC	12,8% (Botteldoorn et al., 2003)	30,7% (Botteldoorn et al., 2003)
	25,6% (Bouvet et al., 2002)	31% (Bouvet et al., 2002)
	29% (Ercoli et al., 2016)	38,6% (Ercoli et al., 2016)

Conclusioni

I suini portatori sani di microorganismi agenti di zoonosi sono difficilmente individuali al macello e la loro prevalenza a livello delle carcasse suine può essere ridotta principalmente con l'identificazione delle fasi del processo di macellazione che comportano i maggiori rischi di contaminazione. Pertanto dovrebbero essere applicate misure preventive quali l'applicazione di buone pratiche di lavorazione (GMP), in particolare una maggiore attenzione durante l'eviscerazione, e una più efficace e più frequente sanificazione di tutte le attrezzature utilizzate nel corso della macellazione. Potrebbe essere inoltre presa in considerazione l'applicazione di trattamenti di decontaminazione delle carcasse con sostanze chimiche (ad es. acido lattico, al momento consentito nella Comunità Europea dal Reg.101/2013 solo per la contaminazione delle carcasse bovine) o fisici (utilizzo di vapore).

I prodotti di salumeria della Regione Sardegna

L'origine antichissima dell'allevamento dei suini in Sardegna è testimoniata da diverse fonti preistoriche e storiche, come altrettanto antica è la lavorazione delle carni suine. La sua origine viene fatta risalire al neolitico antico. La metà degli allevatori del suino autoctono preferisce allevare gli animali fino all'età adulta per destinarli alla produzione di salumi tradizionali utilizzati per i fabbisogni familiari. La produzione eccedente l'autoconsumo viene venduta nel mercato locale, soprattutto nel periodo di maggiore afflusso turistico. Nelle zone di pianura e collina vengono prodotte salsicce, pancette (arroolate e non), guanciali e coppe. Nelle zone di montagna è diffusa la lavorazione di tagli anatomici interi con produzione di prosciutti di coscia e di spalla, guanciali, pancette e coppe, mentre la produzione di salsicce si effettua impiegando i ritagli di carne residui delle lavorazioni principali. Importante è il consumo del suinetto, macellato all'età di 35-45 giorni, che rappresenta uno dei piatti tradizionali della cucina tipica sarda.

La salsiccia Sarda

La Salsiccia Sarda (anche *Saltizzu*, *Sartizzu* o *Sartizzu*) è un prodotto legato alla tradizione della Regione Sardegna, è un prodotto a base di carne che rientra tra gli insaccati crudi fermentati stagionati. È attualmente in salume maggiormente prodotto nel territorio e rappresenta la produzione commerciale più significativa. In realtà la denominazione di Salsiccia

Sarda indica una vasta gamma di prodotti caratterizzati, a volte da importanti differenze tecnologiche, sia nel confronto tra produzioni industriali e artigianali, ma anche all'interno delle due tipologie. La produzione della salsiccia Sarda su scala artigianale è infatti profondamente influenzata dalla territorialità e dalle peculiari

tradizioni di ciascun sito produttivo nonché dalle sue caratteristiche climatiche. Variano da zona a zona soprattutto le miscele spezziate che costituiscono la concia, alcuni ingredienti infatti sono rappresentati in percentuali molto differenti inoltre anche i tempi delle differenti fasi del processo produttivo presentano una variabilità che poi si percuote sulle caratteristiche chimico fisiche e di conseguenza su quelle organolettiche e talvolta su quelle igienico sanitarie. Più costante è invece la tecnologia applicata alla produzione industriale, dove i processi di standardizzazione diventano essenziali. Questi sono fortemente indirizzati da diversi

aspetti, in primo luogo la scelta delle materie prime condizionata dalla presenza nel territorio della Peste Suina Africana, ma anche dalla necessità di ridurre, per problematiche regionali, la produzione di scarti. Infatti oltre ad aspetti economici e commerciali, i due precedenti aspetti condizionano l'utilizzo della carne, incidendo notevolmente sulle caratteristiche organolettiche del prodotto finito. Inoltre le produzioni industriali vengono caratterizzate dall'uso di macchinari e strumenti di grossa capacità, dall'utilizzo nelle differenti fasi produttive di celle di stagionatura guidate da software, dall'uso di materiali igienicamente gestibili, differenti e talvolta “innovativi” sistemi di confezionamento e il continuo confronto con le richieste della grossa distribuzione organizzata. Questi aspetti definiscono in maniera chiara l'iter produttivo rendendo la Salsiccia Sarda “industriale” un prodotto adatto al gusto del consumatore su tutto il territorio regionale. Infine alcuni produttori cercano di differenziarsi sul mercato con prodotti che oltre la variante commerciale caratterizzata dall'affumicatura, presentano prodotti con ricette che presentano spezie fortemente caratterizzanti e di recente la comparsa sul mercato anche di aromatizzazioni innovative come l'uso di essenze di mirto, vini dolci, peperoncino e altri ingredienti.

Caratteristiche standard del prodotto finito

La salsiccia sarda si presenta con una forma cilindrica, un diametro di circa 3-4 cm e una lunghezza di circa 40-45 cm, ripiegata con la caratteristica forma a ferro di cavallo. Il prodotto è caratterizzato dall'uso di budello naturale di bovino, rappresentato dall'intestino tenue, denominato "torta bovina". A fine stagionatura presenta consistenza sodo-elastica con budello ricoperto dalla caratteristica "piumatura". Il

prodotto finito può presentare una notevole varietà di pezzatura con prodotti che presentano un peso compreso tra i 300 e i 600 grammi circa. La superficie di taglio deve avere un colore rosso vivo omogeneo,

tendente al bruno nelle produzioni artigianali, la percentuale del magro deve essere prevalente e i lardelli ben evidenti. Molto importante è l'indice di pelabilità della fetta che indica una stagionatura corretta e un

buon sviluppo della piumatura superficiale. Sono presenti inoltre alcune tipologie di prodotto, con calibro inferiore (circa 1,5 – 2 cm) e una lunghezza del prodotto maggiore essendo questo ripiegato su sé stesso con forma a "collana" o a "mazzetto" tipiche del sud della Sardegna. Sempre con la stessa

tipologia di insacco, viene prodotta anche la cosiddetta "*sartizxa a loriga*",

con dimensioni che possono superare anche i 3 metri di lunghezza e sempre con stessa forma spiralata.

La materia prima

Il comparto suinicolo sardo è caratterizzato da circa 15.000 aziende con una consistenza di circa 170.000 capi suini, il dato più interessante è rappresentato dal numero di suini allevati per azienda, dove l'83% delle aziende alleva un massimo di 20 suini, l'1,5% arriva fino a 500 capi e solo lo 0,1% ha più di 500 capi. Pertanto nella maggior parte dei casi l'allevamento suino rappresenta solo un'integrazione al reddito su aziende con indirizzo prevalente legato ad altre specie. In questi ultimi casi, la produzione principale è caratterizzata dal suinetto da latte (6-10 Kg), mentre la maggior parte della produzione regionale è orientata sui magroni da macelleria e solo una piccola percentuale delle aziende si dedica all'allevamento del suino pesante. Quest'ultima produzione non è pertanto sufficiente a soddisfare le richieste dei salumifici anche per gli eccessivi costi di produzione e pertanto per il prezzo della carne, infatti a fronte di un costo medio nazionale del suino pesante stimato in circa 1,51 €/Kg in Sardegna si ha una media del costo pari a $3,28 \pm 0,45$ (media \pm ds) €/Kg. Questo valore doppio è imputabile al costo dell'alimentazione che mentre incide a livello nazionale per circa il 55%, in Sardegna sumera in media il 70% del costo. In questo contesto si inseriscono anche le aziende (circa 50) che allevano il suino di razza sarda, con una consistenza pari a circa 1400 capi e anche in questo caso, quasi il 60% delle aziende possiede meno di 20 suini (il 36% meno di 5 capi).

Fasi tecnologiche delle produzioni artigianali e industriali

Scelta delle materie prime: per la produzione della salsiccia sarda vengono utilizzati carne e grasso di suino addizionati da miscele più o meno complesse di sale, spezie e additivi. La ricetta prevede un bilanciamento tra carne e grasso con un rapporto 80/20, ma possono essere presenti notevoli variazioni con incremento della percentuale di grasso, legate talvolta alla ricerca di specifiche caratteristiche organolettiche e nella maggior parte dei casi ad un aspetto prettamente economico.

- Le **produzioni artigianali** sono caratterizzate dall'uso di suini autoctoni, talvolta di razza sarda, ma più spesso rappresentati da ibridi tra quest'ultima e suini di razze maggiormente produttive come Landrace o Large White. L'alimentazione è estremamente variabile nella maggior parte dei casi costituita da scotta e mangimi, ma talvolta caratterizzata dalla presenza, anche se parziale, di vegetali e scarti domestici, rendendo le caratteristiche organolettiche del prodotto finito spesso non riproducibili. In conseguenza del fatto che la peculiarità dell'indirizzo produttivo è rappresentata dalla produzione di suinetti da latte, gli animali destinati alla macellazione, sono le scrofe e i verri a fine carriera (3/4 anni) con peso variabile tra i 150 e i 200 kg. Solo più raramente si ricorre all'allevamento specifico di un suino da ingrasso successivamente macellato a circa un anno di età e con peso variabile tra i 100 e 130 kg.

- Diverso è invece l'approvvigionamento per le **produzioni industriali** che, come precedentemente detto, sono invece caratterizzate dalle restrizioni all'esportazione per la presenza della peste suina africana e dalla necessità di ridurre al minimo gli scarti. Pertanto nel territorio regionale sussistono due differenti tipologie di produttori, salumifici che utilizzano carni regionali di animali nati, cresciuti e allevati in Sardegna, di circa 10-12 mesi di età, con peso variabile tra i 100 e 160 kg e marchio identificativo di forma rettangolare, e salumifici che utilizzano carni di suini nati e cresciuti al di fuori del territorio regionale (nazionale o comunitario) con marchio identificativo di forma ovale. In quest'ultimo caso l'approvvigionamento presenta notevoli variabili, infatti possono essere utilizzate carcasse o mezzene intere di suini pesanti (160 ± 10 Kg di peso vivo), tagli

ben definiti come spalle, pance e grasso di gola e trimming già pronti, costituiti da rifilature di altre produzioni della salumeria italiana (prosciutto crudo, prosciutto cotto, culatello ecc.). Le differenti tipologie vengono spesso selezionate in base all'aspetto economico legato allo smaltimento degli scarti prodotti e influisce spesso sulla qualità del prodotto finito.

Preparazione della concia: la concia è una miscela addizionata all'impasto, composta da sale di granulometrie differenti, pepe in polvere, spaccato o in grani, additivi e spezie. È l'aspetto più caratterizzante di ciascuna produzione ed è chiaramente oggetto di segreto commerciale sia sulla differente tipologia di spezie utilizzate che soprattutto sulle quantità di ciascuna di esse.

- Nelle **produzioni artigianali**, la variabilità è estremamente ampia non solo sulla tipologia di spezie ma anche sulla percentuale di sale utilizzato, con variazioni comprese tra l'1,8% e il 3%. Si può definire che ogni zona geografica, ed in alcuni

casi, ogni singola famiglia, detiene la sua ricetta particolare. La carne e il grasso vengono condite con sale, pepe e differenti tipologie di

spezie (aglio tritato o in spicchi, pepe nero macinato o in grani, chiodi di garofano, noce moscata, vino o aceto di vino, peperoncino, semi di anice, semi di finocchio, ecc.). Raramente si ricorre all'uso di conservanti quali nitrati e nitriti.

- Anche nelle **produzioni industriali** la preparazione della concia presenta una discreta variabilità. Tutte le aziende utilizzano additivi come il nitrato di potassio (E252) il nitrito di sodio (E250) e l'acido L-ascorbico (E301) addizionati secondo i limiti di legge. Le differenze sostanziali sono legate a diversi aspetti,

come l'uso del lattosio o del latte in polvere, ancora presente in alcune produzioni e assente in quei prodotti che vogliono rispondere a specifiche esigenze di mercato dei consumatori con intolleranze specifiche. Più raro è l'uso di antimicrobici addizionati sulla superficie del budello, come la natamicina (in superficie $1\text{mg}/\text{dm}^2$). Sempre nelle produzioni industriali all'impasto possono essere inoltre aggiunte colture starter, rappresentate da microrganismi selezionati in grado di favorire la standardizzazione del prodotto. Queste colture sono in grado di favorire lo sviluppo dell'aroma, in alcuni casi possono guidare il processo di acidificazione ed avere una funzione protettiva nei confronti di batteri patogeni. Gli altri componenti della concia sono come detto specifiche miscele di spezie in quantità ed intensità variabile.

Preparazione dell'impasto: la carne e il grasso opportunamente sezionati e macinati vengono miscelati con la concia.

- La **produzione artigianale**, prevede dopo il sezionamento dei differenti tagli, solitamente rappresentati da spalla, pancia e

grasso di gola, il disosso e la mondatura. A questi tagli sono successivamente aggiunte tutte le rifilature provenienti da altre lavorazioni, rappresentate solitamente da

altre lavorazioni di salumeria (prosciutti, pancette, guanciali, lonze ecc), oppure dai differenti tagli di macelleria per autoconsumo. La carne disossata e opportunamente mondata viene per lo più tagliata a punta di coltello e ridotta fino a raggiungere un calibro di circa 10 -30 mm. Alcuni produttori utilizzano tritacarne manuali (a manovella) e sempre più spesso motorizzati, ma comunque in grado di lavorare piccole quantità di prodotto. L'impasto così ottenuto viene trasferito in contenitori plastici e miscelato con la concia.

- Nella **produzione industriale**, se la materia prima non viene acquistata già pronta (trimming e/o tagli già preparati) è necessario procedere, al sezionamento, al disosso ed alla mondatura. In questa fase l'operatore provvede ad allontanare tutte le parti ossee facendo attenzione a eventuali schegge o frammenti, difficilmente rilevabili in una fase successiva, segue il sezionamento in pezzi di piccole dimensioni, per agevolare il lavoro del tritacarne e infine la mondatura delle parti connettivali di maggiore dimensione (tendini, aponeurosi) e delle parti di grasso molle. Segue la macinatura meccanica della carne e del grasso attraverso l'utilizzo di tritacarne o cutter, sui quali vengono montate delle trafile con fori e coltelli idonei a ridurre le carni in pezzi delle dimensioni volute (i fori possono variare

da un diametro di circa 6-8 mm per una tipologia di macinatura fine, fino a fori di 15-20 mm per mimare la carne tagliata in punta di coltello delle

produzioni artigianali). Solitamente il grasso è macinato insieme alla carne magra. Successivamente l'impasto ottenuto viene trasferito dal tritacarne all'impastatrice per omogenizzare l'impasto. All'interno dell'impastatrice abbiamo l'aggiunta della concia all'impasto ottenuto dalla macinatura di carne e grasso.

Riposo refrigerato dell'impasto: dopo la miscelazione l'impasto viene trasferito in contenitori plastici o carrelli d'acciaio e mantenuto in cella ad una temperatura di $+2/4^{\circ}\text{C}$ per un tempo variabile di circa 12-24 ore, solitamente *overnight*. Questa fase consente agli ingredienti della concia di amalgamarsi con l'impasto e di imbibire la carne e il grasso.

- Nelle **produzioni artigianali** questa fase è condizionata dalla disponibilità di tempo e dall'organizzazione della produzione in uno o due giorni consecutivi. Infatti può essere presente, quando dopo l'abbattimento e la preparazione dell'impasto si procede ad altre lavorazioni, lasciando la fase di insacco alla giornata successiva. Può invece essere omessa, quando le fasi di preparazione dell'impasto e l'insacco avvengono entrambe all'interno di una singola giornata.
- Nella **produzione industriale** questa fase oltre all'omogeneizzazione di impasto e concia, ha inoltre altre due valenze, una igienico sanitaria ed una tecnologica. Infatti nei salumifici di piccole dimensioni, privi di separazioni fisiche per fasi a rischio di cross contaminazione come sezionamento ed insacco, permette una migliore gestione igienica della produzione, consentendo una corretta separazione temporale delle fasi tecnologiche. Mentre negli stabilimenti di grosse dimensioni, che consentono una separazione fisica delle due suddette fasi, permette una migliore gestione temporale della produzione. Infatti poter disporre di impasto pronto all'insacco,

consente ai diversi operatori di lavorare contemporaneamente su fasi tecnologiche, altrimenti consecutive.

Insacco e legatura: è questa una fase delicata e fondamentale del diagramma di processo della salsiccia sarda che consiste nell'inserimento dell'impasto all'interno di un involucro detto budello. Per la produzione della salsiccia sarda si utilizza prevalentemente l'intestino tenue del Bovino, tecnologicamente chiamato “*torta*”. Questo consente di garantire una discreta uniformità di calibro e presenta una discreta elasticità. Si utilizzano calibri differenti a seconda della scelta commerciale, i calibri maggiormente utilizzati sono 43/46 e 33/46. Inoltre, garantisce al prodotto migliori caratteristiche organolettiche, comportando una maturazione più lenta che consente a fine stagionatura, di avere prodotti con profumo e gusto particolarmente caratteristici e intensi. Può essere

ingerito e non va indicato in etichetta. Il budello naturale deve essere robusto, per evitare di rompersi durante la fase di insacco. Non devono

essere presenti sacche di grasso all'interno, in quanto determinerebbero l'irrancidimento del prodotto, per questo motivo solitamente si procede al rivoltamento della parte interna sulla parte esterna. Al tipo di budello sono legati i parametri tecnologici dell'asciugamento e della stagionatura dei salumi in essi insaccati. Come già precedentemente detto, occorre, inoltre, tenere presente che la superficie dei budelli naturali ed in minor parte di quelli artificiali viene colonizzata da batteri, muffe e lieviti che

concorrono alla maturazione del prodotto ed allo sviluppo di aromi particolari. Prima dell'impiego i budelli vengono lavati e reidratati al fine di renderli più elastici. Una volta che l'impasto viene insaccato si procede alla legatura delle estremità del prodotto con spago o con clip metalliche.

- L'insacco nelle **produzioni artigianali** avviene nella quasi totalità dei casi con insaccatrici manuali e come per il tritacarne solo più raramente con insaccatrici motorizzate. I budelli utilizzati possono essere quelli dell'animale appena macellato opportunamente ripuliti e lavati, più spesso sono acquistati disidratati o sotto sale. In entrambi i casi si procede ad una accurata pulizia e ad un lavaggio in acqua corrente, rivoltandoli

ripetutamente. L'acqua di lavaggio può essere addizionata ad aceto di vino e i budelli pronti all'uso vengono lasciati immersi in acqua fino al

loro utilizzo. Durante l'insacco l'abilità dell'operatore è quella di procedere ad un riempimento continuo del budello senza la formazione di sacche d'aria, l'impasto infatti deve risultare compatto per garantire l'assenza di difetti in fase di stagionatura. Circa ogni 40-50 cm di prodotto il budello viene tagliato e legato manualmente nelle sue estremità con un pezzo unico di spago che permette successivamente di appende il prodotto su aste di legno o canne. L'uso del budello naturale consente inoltre al

prodotto di arricciarsi su se stesso conferendo alla salsiccia sarda quella caratteristica forma a ferro di cavallo successivamente completata nelle fasi successive una volta che il prodotto viene e appeso.

- Nelle **produzioni industriali** l'insacco avviene con insaccatrici refrigerate a vuoto, in modo da ridurre al minimo il rischio legato alla presenza di aria all'interno del prodotto. I budelli sono

acquistati disidratati o sotto sale e sono accuratamente preparati, allontanando il sale ed eventuali corpi estranei e procedendo ad un lavaggio in acqua corrente. La

reidratazione si completa anche in questo tipo di produzioni, con l'immersione dei budelli in acqua addizionata con aceto di vino. Una volta caricata l'insaccatrice con tratti di

budello di dimensioni variabili, si procede all'insacco e al taglio del budello ogni 40 – 50 cm. La successiva legatura può avvenire meccanicamente utilizzando una graffatrice o clippatrice automatica che consente di ridurre al minimo i tempi di produzione e la legatura di grandi volumi di prodotto utilizzando

clip metalliche. Molti salumifici hanno però deciso di procedere comunque ad una legatura manuale, questa scelta che comporta un costo di produzione maggiore, è motivata dal fatto che il prodotto finito viene maggiormente apprezzato dal consumatore finale per l'aspetto tradizionale conferito.

Fase di sgocciolatura: il prodotto legato a ferro di cavallo, viene appeso su aste di legno o acciaio, posizionate in appositi carrelli e lasciato sostare per un periodo di tempo variabile all'interno della stessa sala di lavorazione e successivamente trasferito in una apposita cella o in un armadio di stagionatura. La sgocciolatura del prodotto avviene in circa

24 ore ad una temperatura di circa $+21\pm 2^{\circ}\text{C}$ e un'umidità relativa del 70-80%. Si stima che il prodotto perda in questa fase circa il 5-10% dell'umidità,

inoltre sempre in questa fase si ha l'avvio della fermentazione ad opera degli starter. La fermentazione proseguirà nei giorni successivi nella fase di asciugatura.

- Questa fase nelle **produzioni artigianali** viene eseguita in un ambiente che può garantire una temperatura di circa $+20\pm 2^{\circ}\text{C}$. Pertanto il prodotto appeso su aste di legno o più spesso su canne, viene trasferito in una stanza dotata di camino a legna o talvolta lasciato in ambienti forniti di climatizzatori. Quando è presente un camino a legna, il prodotto viene appeso

frontalmente o nella parte superiore di quest'ultimo, conferendo ai prodotti un intenso aroma di affumicato. L'abilità del salumiere permette al tatto, di comprendere quando è possibile trasferire il prodotto in cantina e comunque passare alla fase successiva.

- Nelle **produzioni industriali** la fase di sgocciolatura avviene in celle dotate di gestione di temperature e umidità relativa. Inoltre alcuni produttori ripropongono lo stesso aroma di affumicato delle produzioni artigianali con una affumicatura forzata. Questa avviene in appositi affumicatori a saturazione, dove la combustione di trucioli certificati per l'uso alimentare e pertanto privi di resine e residui chimici, produce un fumo intenso che satura l'ambiente. Il prodotto viene lasciato in affumicatoio per un tempo variabile in base alle esigenze di mercato, ma in media di circa 2 ore. Alcuni produttori, per ridurre i costi di produzione ottengono l'aroma di affumicato, facendo ricorso al fumo liquido o addizionando l'impasto con fumo in polvere.

Fase di asciugatura: questa fase è caratterizzata dalla riduzione progressiva e costante di temperatura e U.R. in un tempo variabile di due tre giorni fino al raggiungimento dei parametri stabiliti per la fase di stagionatura. L'aspetto fondamentale di questa fase è legato proprio alla

graduale e non repentina riduzione dei due suddetti parametri in modo da garantire che il prodotto non si asciughi troppo rapidamente. Infatti una dei difetti più diffusi è la formazione di una così detta “crosta superficiale”, un difetto dovuto all'essiccamento troppo veloce della parte di

impasto immediatamente a contatto con il budello. Questo crea un anello visibile sulla superficie di taglio del prodotto, che impedisce lo scambio di umidità tra l'interno e l'esterno non permettendo una corretta maturazione del prodotto. Già in questa fase possono essere visibili i primi cenni di *piumatura*, la formazione sulla superficie del budello di muffe e lieviti.

- Nella **produzione artigianale** questa fase non ha una soluzione di continuità ben definita con la precedente, talvolta il prodotto terminata la sgocciolatura nell'ambiente e caldo viene trasferito nelle cantine. In altri casi si procede ad una diminuzione della temperatura di qualche grado per i due giorni successivi fino alla stagionatura vera e propria.
- Questa fase nella **produzione industriale** può essere svolta con due modalità a seconda delle dimensioni e della capacità

produttiva del salumificio. Nei salumifici di piccole dimensioni con poche celle e con ridotti volumi produttivi, queste fasi tecnologiche (sgocciolatura, asciugatura e stagionatura) avvengono a *prodotto fermo*. Il prodotto resta nella stessa cella o in un armadio di stagionatura che ad intervalli di tempo definiti, modifica temperatura e umidità relativa o in maniera autonoma gestito da software oppure con intervento del salumiere. Nei salumifici di capacità maggiore e dotati di infrastrutture più ampie, questa fase tecnologica avviene in celle dedicate, è pertanto il prodotto, posizionato su carrelli, che viene spostato sostando nelle diverse celle per il tempo necessario definito dal salumiere.

Fase di stagionatura: successivamente il prodotto viene trasferito nella cella di stagionatura che complessivamente dovrebbe avere una durata compresa tra i 15 e i 20 giorni. Anche qui la variabilità è data dalle abitudini del salumiere ma soprattutto da esigenze commerciali legate alle

richieste del consumatore che preferisce un prodotto più umido e non troppo secco. Genericamente la temperatura della cella è di circa 15°C e l'U.R.

compresa tra 65% e 70%. Durante queste ultime fasi tecnologiche all'interno del budello, avvengono le trasformazioni ad opera dei diversi enzimi proteolitici e lipolitici che trasformeranno definitivamente il

tessuto muscolare e il tessuto adiposo in carne e grasso. Contestualmente si avrà una colonizzazione graduale di lievii e muffe sulla superficie del budello, fino ad ottenere una *piumatura* ricca e diffusa su tutta la superficie. Se il consumatore non gradisce il prodotto coperto dalle muffe è necessaria un'altra fase tecnologica che prevede il lavaggio con acqua tiepida e l'asciugatura in celle ventilate prima della commercializzazione. Le due differenti tecnologie si distinguono oltre che per i volumi produttivi, per i locali, cantine o celle e per la durata.

Commercializzazione: A questo punto la Salsiccia Sarda viene immessa nel mercato. Tradizionalmente la salsiccia sarda viene commercializzata nuda, prima cioè di un vero e proprio confezionamento. In questo caso si applica una etichetta ad anello contenente tutte le informazioni

necessarie per la commercializzazione oppure alcuni produttori utilizzano ancora una clip di alluminio con le stesse funzioni.

Recentemente per esigenze commerciali o su richiesta del venditore, alcuni produttori procedono al confezionamento delle salsicce sottovuoto o in atmosfera protettiva (MAP) con una miscela di gas pari a circa il 30% di CO₂ e il 70% di N. Il confezionamento risponde a specifiche esigenze commerciali, rendendo il prodotto a calo peso zero, riducendo cioè al minimo le perdite di umidità e quindi di peso, successive all'immissione sul banco di vendita.

Caratterizzazione profilo microbico e chimo-fisico della Salsiccia Sarda

La salsiccia Sarda stagionata è un insaccato semi-stagionato a fermentazione naturale. Così come altri insaccati crudi stagionati, è da considerarsi un prodotto *ready-to-eat* nel quale una serie di ostacoli, che agiscono nel corso del processo secondo una precisa sequenza e interazione reciproca, inibiscono i microrganismi patogeni e gli agenti di spoilage, contribuendo alla stabilità e sicurezza del prodotto. I fattori che intervengono, in misura variabile con differenze che dipendono dalle tecnologie adottate, sono: il sale (cloruro di sodio), i nitriti e nitrati, la diminuzione del potenziale redox, la conseguente selezione dei lattici, la caduta del pH e la riduzione dell' a_w durante la stagionatura (Mazzette et al., 1998). Tali fenomeni sono fondamentali per la stabilità degli insaccati fermentati a breve stagionatura. Tuttavia, il profilo chimico-fisico e microbiologico non è omogeneo ed è influenzato dalla variabilità delle tecnologie adottate, ancora oggi poco standardizzate. A seguire verranno illustrate le principali caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle salsicce stagionate prodotte in Sardegna evidenziando le differenze tra stabilimenti a carattere industriale ed artigianale.

Caratteristiche di composizione e chimico fisiche delle salsicce stagionate

Dai risultati di studi condotti su salsicce sarde provenienti da diversi stabilimenti nell'arco degli ultimi due decenni, emerge una spiccata disomogeneità associabile alla provenienza dei prodotti (stabilimenti a carattere industriale e a carattere artigianale) ma anche ad un deciso cambiamento nella tecnologia di produzione verificatosi negli anni recenti rispetto alle modalità di produzione tradizionale. I valori medi dei principali parametri di composizione di salsicce sarde prelevate dal commercio sono riportati in tabella 1. L'umidità varia dal 35% ad oltre il 50% e, come prevedibile, è significativamente condizionata dalla durata del periodo di stagionatura. Le salsicce sarde presentano mediamente un elevato contenuto in proteine che ne rappresentano la componente più abbondante. Tuttavia, queste sono caratterizzate da una ampia variabilità (dal 25% al 50% sulla S.S.) attribuibile alle differenze tecnologiche. In particolare si osserva, soprattutto nei prodotti industriali, un buon rapporto grassi/proteine (inferiore all'unità). I grassi variano da un minimo del 16% fino ad un massimo del 60%, con un contenuto generalmente maggiore nei prodotti artigianali. In linea generale tutti i parametri presentano valori ampiamente variabili ed attribuibili alla non costante composizione degli impasti, spesso legata a consuetudini e ricette locali (Mazzette et al., 1995; Mureddu et al., 2013).

Tabella 1. Valori medi di composizione centesimale di salsicce sarde prelevate dal commercio.

Umidità%	Grassi%	Proteine%	Ceneri%	NaCl%	Rif.
36,48±5,69 [†]	37,93±9,63 [™]	46,61±4,94 [‡]	8,52±1,1 [†]	6,38±1,23 [#]	Mazzette et al., 1995
44,98±8,12 [*]	22,76±4,20 [*]	27,98±2,19 [*]	5,25±0,56 [*]	3,7±0,44 [*]	Mureddu et al., 2013

†(IPRA, 1987); [™](metodo Gerber modificato); [‡](Kjeldhal); [#](titolazione argentometrica); *Metodo FoodScan.

Tra i parametri chimico-fisici il pH e l' a_w rivestono un particolare interesse per quanto riguarda la stabilità e la sicurezza del prodotto. In linea generale si può affermare che sul prodotto a fine maturazione valori di pH compresi tra 5,3-5,5 e di a_w compresi tra 0,90-0,92 sono indicativi di un regolare processo di acidificazione e quindi di una buona stabilità del prodotto (Mazzette et al., 1995). Come osservato per i parametri di composizione, anche le caratteristiche fisico-chimiche sono assai variabili da un produttore all'altro. Diversi studi condotti su salsicce sarde evidenziano che oltre il 90% dei campioni hanno un pH finale compreso tra 5,5 e 6 indipendentemente dalla tipologia di prodotto. Il confronto tra salsicce provenienti da stabilimenti a capacità industriale e capacità artigianale evidenzia valori di pH inferiori nei prodotti provenienti da stabilimenti a carattere artigianale. Rispettivamente sono stati osservati valori medi di $5,7 \pm 0,4$ e $5,5 \pm 0,3$ (Mazzette et al., 2005; Meloni et al., 2006; Mureddu et al., 2013; Meloni et al., 2014).

Per quanto riguarda l' a_w il range di valori è piuttosto ampio, da un minimo di 0,85 ad un massimo di 0,94 a seconda dell'origine e della

tipologia di prodotto. Anche in questo caso era condizionato dalla durata della stagionatura adottata nei diversi salumifici a carattere industriale ed artigianale. Nelle salsicce provenienti da stabilimenti a capacità industriale sono stati osservati valori medi di 0,89-0,92 mentre in quelle provenienti da stabilimenti a capacità artigianale i valori erano compresi tra 0,90-0,94 (Meloni et al., 2006; Mureddu et al., 2013; Meloni et al., 2014). Sono state inoltre osservate differenze anche nei tenori in a_w a seconda della tipologia di salsiccia con valori inferiori nella tipologia sottile ($0,87 \pm 0,01$) rispetto a quella classica (0,92-0,94) (Mazzette et al., 2005). È da osservare come tenori in $a_w > 0,92$ siano indicativi di un processo di disidratazione non particolarmente intenso. Il pH e l' a_w mostrano nel corso del processo di produzione della salsiccia stagionata una regolare evoluzione (Tabella 2).

Tabella 2. Evoluzione di pH e a_w nel corso del processo di produzione.

Fase produzione	Parametri chimico-fisici	
	pH	a_w
Carne pezzi	5,91±0,47 (Mazzette et al 1998)	
	5,79±0,03 (Meloni et al., 2014)	0,982±0,01(Mazzette et al 1998)
	5,73±0,34 (Mureddu et al., 2013)	0,98±0,00 (Meloni et al., 2014)
	5,82 (Mangia et al., 2007)	
Impasto	5,86±0,10 (Mureddu et al., 2013)	
	5,74±0,13 (Greco et al., 2005)	0,97±0,01(Greco et al., 2005)
	5,73 (Mangia et al., 2007)	
Acidificazione	5,68±0,16 (Greco et al., 2005)	
	5,21±0,00 (Meloni et al., 2014)	0,97±0,01(Greco et al., 2005) 0,94±0,00 (Meloni et al., 2014)
	5,69 ((Mangia et al., 2007)	
Sgocciolatura	5,59±0,20 (Greco et al., 2005)	0,96±0,01(Greco et al., 2005)
	5,62 ((Mangia et al., 2007)	
Asciugatura	5,21±0,27 (Greco et al., 2005)	0,94±0,02(Greco et al., 2005)
	5,29 (Mangia et al., 2007)	
Stagionatura 15 gg	5,08±0,29 (Greco et al., 2005)	
	5,51±0,29 (Mureddu et al., 2013)	0,90±0,02 (Mureddu et al., 2013)
	5,07 (Mangia et al., 2007)	0,91±0,01(Greco et al., 2005)
	5,28±0,24 (Greco et al., 2005)	
Stagionatura 20 gg	5,25±0,26 (Mazzette et al 1998)	0,895±0,02(Mazzette et al 1998)
	5,37±0,00 (Meloni et al., 2014)	0,90±0,02 (Greco et al., 2005)
	5,03 (Mangia et al., 2007)	0,91±0,00 (Meloni et al., 2014)

La rilevazione del pH sulle materie prime ha evidenziato valori compresi tra 5,73 e 5,91 per la carne in pezzi e tra 5,73 e 5,86 per l'impasto. A seguito della fase di acidificazione e poi nelle successive fasi di

sgocciolatura ed asciugatura il pH scende fino a valori compresi tra 5,21 e 5,69 per risalire lievemente al termine della stagionatura al termine del quale presenta valori medi compresi tra 5,0 e 5,5 (Mazzette et al., 1998; Greco et al., 2005; Mangia et al., 2007; Mureddu et al., 2013; Meloni et al., 2014). Tuttavia, i valori di pH nel prodotto finito riportati in letteratura presentano una grande variabilità con valori compresi tra 4,98 e 6, valori che rientrano tra quelli tipici degli insaccati a beve e brevissima maturazione. Nei prodotti artigianali il pH variava da 5,82 della carne fresca, a 5,73 dopo la concia, per scendere fino a 5,03 al termine della stagionatura a 21 gg (Mangia et al., 2007). Tale andamento è stato osservato anche in un recente studio (Consigliere et al., 2017) in cui l'evoluzione del pH è stata valutata nel corso delle fasi di fermentazione e successiva stagionatura protratta fino a 15 giorni confrontando diverse ricette (Consigliere et al., 2017). Con la ricetta tradizionale il pH variava da 5,79 osservato al primo giorno di fermentazione fino ad un minimo di 5,26 osservato al decimo giorno, per risalire nel corso della stagionatura raggiungendo un valore finale di 5,48 a 15 giorni. Analogamente al pH anche il tenore in a_w manifesta una riduzione progressiva nel corso delle diverse fasi del processo di produzione. I valori medi iniziali nella materia prima sono di 0,980-0,982. L' a_w scende a valori di $0,97 \pm 0,01$ nell'impasto, per raggiungere valori di 0,94-0,96 nel corso della fase di sgocciolatura e $0,94 \pm 0,02$ in quella di asciugatura, e arrivare a valori di $0,90 \pm 0,01$ nella stagionatura di 15 giorni fino a 0,895 nella stagionatura protratta fino a 20 giorni (Mazzette et al 1998; Greco et al., 2005; Meloni et al., 2014). Consigliere et al. (2017) hanno osservato

un calo dell' a_w dai valori iniziali di 0,98 fino a 0,92 dopo 10 giorni di fermentazione per attestarsi a 0,90 15 giorni dopo l'inizio della fermentazione.

Caratteristiche microbiologiche

Microrganismi utili

La maturazione della salsiccia è basata sulla fermentazione microbica che, nel caso delle produzioni artigianali, avviene ad opera della flora batterica spontanea, costituita prevalentemente da stafilococchi coagulasi-negativi (SCN) e lattobacilli (Mazzette et al.,1995). Nella lavorazione industriale in alcuni casi vengono utilizzati degli starter microbici (soprattutto lattobacilli), in associazione all'uso di latte in polvere allo scopo di accelerare i processi di acidificazione e quindi di maturazione.

Micrococcaceae (genere *Staphylococcus* e genere *Micrococcus*)

La presenza di *Micrococcaceae*, con i generi *Staphylococcus* e *Micrococcus*, va considerata normale, così come per altre tipologie di insaccati stagionati, anche nella salsiccia sarda stagionata. Rappresentano la flora predominante soprattutto nel primo periodo della stagionatura.

Gli stafilococchi coagulasi negativi (SCN) rivestono un ruolo fondamentale nella maturazione degli insaccati crudi stagionati, a fermentazione naturale e indotta. La fermentazione della carne è infatti un fenomeno

biologico complesso reso possibile dall'attività degli SCN, i quali svolgono un'attività nitrato- e nitrito-riduttasica, stabilizzano il colore, attività catalasica con effetto antiossidante, azione proteolitica e lipolitica con produzione di composti volatili che contribuiscono alla formazione dell'aroma (Martin et al., 2006; Mauriello et al., 2004). Gli *stafilococchi* rappresentano la componente prevalente della flora microbica presente nella materia prima e nelle prime fasi della lavorazione (Mazzette et al. 1998) ed il secondo gruppo microbico dopo i lattici nel prodotto finito (Mazzette et al., 2005). Oltre il 40% dei campioni di prodotto finito presenta livelli compresi tra 10^6 e 10^7 ufc/g (Mazzette et al., 1995; Mazzette et al., 2005). Come detto in precedenza, il tenore in SCN cambia nel corso delle diverse fasi del processo di produzione, nelle cui prime fasi rappresentano la flora dominante. Nella carne in pezzi prima e dopo l'impasto fino alla fase di stufatura sono stati riscontrati valori medi variabili da 10^3 a 10^5 ufc/g. Dopo la fase di asciugatura si riscontra un sensibile aumento numerico nei primi cinque giorni di stagionatura dove raggiungono valori $>10^5$ ufc/g, fino a valori medi di 10^{6-7} ufc/g, livelli che si mantengono pressoché costanti fino al termine della stagionatura (Mazzette et al., 1998; 1999; Mangia et al., 2007; Mureddu et al., 2013). *Staphylococcus xylosus* è la specie di maggiore rilievo tra le *Micrococcaceae* che intervengono nei processi di maturazione della salsiccia sarda. È la specie prevalente rappresentando circa il 70-75% degli SCN isolati nel corso di tutte le fasi della produzione e dagli ambienti di lavorazione degli insaccati fermentati (Mazzette et al., 1995; Mazzette et al., 1999; Greco et al., 2005; Mangia et al., 2007; Mureddu et al., 2013). Le capacità di *S.*

xylosus di sviluppare a +15°C e +21°C insieme alla spiccata attività lipolitica, evidenziano l'importante contributo degli SCN (e di *S. xylosus* in particolare), al processo di formazione del flavour della salsiccia sarda stagionata (Mazzette et al., 2007). Dopo *S. xylosus* la specie prevalente è rappresentata da *S. saprophyticus* (9%-19%) seguita da *S. sciuri* (5%), *S. carnosus* (4%), *S. equorum* (4%-16%), *S. simulans* (2%). La presenza di microrganismi appartenenti ad altre specie (*S. warneri*, *S. capitis*, *S. epidermidis*, *S. haemolyticus*, *S. auricularis*, *S. cobnii*, *S. gallinarum*, *S. hominis*, *S. intermedius*) è risultata e sporadica e incostante nelle varie fasi considerate (Mazzette et al., 1999; 2007; 2008). Da notare che è stata osservata una discordanza di circa il 17%-30% tra le metodiche di identificazione fenotipico-metabolica e quella molecolare (Mazzette et al., 2008; Mureddu et al., 2013). Tuttavia, risultati delle prove di identificazione molecolare confermano la prevalenza di *S. xylosus* quale specie di interesse tecnologico. Nelle fasi finali della stagionatura gli SCN non rappresentano più il gruppo microbico prevalente in seguito al progressivo incremento dei lattobacilli (Mazzette et al., 1998). Il riscontro di un elevato numero di SCN potrebbe derivare da una contaminazione ambientale, dato il carattere ubiquitario di questi microrganismi, i quali trovano in questi prodotti condizioni favorevoli di sopravvivenza e sviluppo. Le colture starter commerciali comunemente utilizzate nella produzione delle salsicce possono non competere efficacemente con la flora microbica autocotona e, viceversa, i microrganismi naturalmente presenti nelle carni fermentate sono ben adattati alla nicchia ecologica e quindi possono contribuire a migliorare le proprietà organolettiche del

prodotto, nonché le caratteristiche di sicurezza. Le caratteristiche fisico-chimiche e le modificazioni che avvengono durante il processo di maturazione (riduzione del pH e dell' a_w , aumento della concentrazione di NaCl) operano infatti una selezione microbica a favore di questi germi i quali, per le loro proprietà biochimico-metaboliche, contribuiscono attivamente alla formazione dell'aroma e del sapore di questi prodotti, in maniera più intensa ed efficace dei Micrococchi.

Il genere *Micrococcus* è stato ritrovato solo nei primi giorni di stagionatura (Mangia et al., 2007). Ciò è dovuto probabilmente al fatto che essendo microrganismi aerobi stretti, mal tollerano l'esaurimento di ossigeno che progressivamente si verifica durante la stagionatura. Durante questa fase i micrococchi vengono sostituiti dagli stafilococchi che predominano nella fase finale della stagionatura. Tuttavia *Micrococcus* spp è stato rilevato in tutti i campioni, in concentrazioni molto variabili e non associate alla durata del periodo di stagionatura. Nella maggioranza dei casi (96,9%) hanno valori superiori a 10^3 ufc/g e in circa la metà dei campioni (49,9%) superiori a 10^5 ufc/g (Mazzette et al., 1995). Valori più bassi si riscontrano nei prodotti ottenuti con tecnologia artigianale.

Batteri lattici (LAB). Nella salsiccia sarda i batteri lattici sono costituiti principalmente da bacilli omofermentanti (84%), mentre i bacilli eterofermentanti ed i cocchi sono meno frequenti, rispettivamente 13,3% e 2,7% (Greco et al., 2005). Sono presenti a livelli elevati (> 1 milione di ufc /g) nell'80% dei campioni. Costituiscono la flora predominante dell'impasto delle salsicce di salumificio, nelle quali vengono utilizzati

come starter, mentre la loro presenza è variabile nelle salsicce in cui non viene impiegata l'aggiunta di starter (Mazzette et al., 1995). Sono infatti stati riscontrati a livelli bassi (10^{2-3} ufc/g) nell'impasto e nelle fasi precedenti la stufatura. I batteri lattici sono caratterizzati da una crescita lenta durante i primi giorni di maturazione. Al termine della fase di asciugatura possono incrementare fino a due unità logaritmiche, e raggiungere livelli di 10^{7-8} ufc/g nel corso della stagionatura, arrivando a superare il miliardo di cellule nel prodotto finito, rappresentandone quindi la componente microbica numericamente più importante (Mazzette et al., 1998; Mazzette et al., 2005; Greco et al., 2005; Mangia et al., 2007). L'azione dei lattici è quella di contribuire alla garanzia della sicurezza del prodotto attraverso l'abbassamento del pH e la produzione di sostanze antimicrobiche di varia natura (batteriocine). Queste proprietà rendono ragione della loro importanza come colture starter nella produzione delle salsicce fermentate. Le salsicce prodotte secondo il metodo tradizionale hanno caratteristiche sensoriali più apprezzate rispetto a quelle prodotte su larga scala con l'utilizzo di colture starter. Questo è dovuto alla composizione e alle attività metaboliche della microflora indigena (Samelis et al., 1998). Le colture lattiche più adatte per l'utilizzo come starter nei prodotti a base di carne fermentati sono quelle che originano dal prodotto stesso e che sono adattate alle particolari condizioni di crescita sul substrato. L'identificazione fenotipica non consente di ottenere una chiara tipizzazione dei ceppi di LAB isolati dai prodotti fermentati dato che questi hanno simili caratteristiche di crescita e metaboliche. Attraverso tecniche di biologia

molecolare è stato possibile caratterizzare ed identificare i ceppi di LAB isolati nel corso della stagionatura. Nelle salsicce sarde le specie più rappresentate erano *L. sakei* (45%) seguito da *L. plantarum* (16%) e *L. curvatus* (13%) (Greco et al., 2005).

Miceti (muffe e lieviti). Rappresentati quasi esclusivamente da lieviti, sono stati riscontrati con valori compresi tra 10^{2-3} ufc/ g nelle prime fasi di lavorazione, con tendenza ad un lieve aumento nel corso della stagionatura fino a livelli finali di 10^{4-5} ufc/g (Mazzette et al, 1998; Mazzette et al., 2005; Mangia et al., 2007). Tra i lieviti *Debaryomyces hansenii* è una specie ricorrente sia nei salami crudi, sia negli insaccati in genere tanto da essere definito il tipico lievito dei salumi. I lieviti sono per loro caratteristiche fisiologiche più numerosi nelle parti più esterne del prodotto ed inoltre possono contribuire in maniera sostanziale al miglioramento delle caratteristiche sensoriali degli insaccati (Mangia et al., 2007).

Indicatori igiene di processo

La presenza di indicatori di igiene di processo (e anche di agenti di spoilage ed altri alteranti) nel prodotto finito risulta direttamente correlata alla durata del periodo di stagionatura (Mazzette et al., 1994) e, talvolta, ad un non appropriato processo di acidificazione e disidratazione (Mazzette et al., 1998).

La *carica aerobia mesofila totale* (CMT) presenta, sia nei prodotti artigianali che in quelli di salumificio livelli molto elevati, superiori a 10^{6-7} , da considerarsi normali negli insaccati stagionati a lunga maturazione

caratterizzati tipicamente da maturazione di tipo prevalentemente microbico. L'evoluzione della CMT nel corso delle diverse fasi di lavorazione evidenzia valori medi nella materia prima (carne in pezzi) $<10^5$ ufc/g che rientrano nella norma per le carni sottoposte a manipolazione (Tiecco, 1992; Mangia et al., 2007). Sebbene in seguito all'aggiunta delle spezie si osservi un incremento fino a valori di circa 10^5 ufc/g, l'incremento più consistente si verifica nel corso delle fasi di stagionatura raggiungendo livelli compresi tra 10^8 e 10^9 ufc/g. Tale incremento è da mettere in relazione allo sviluppo dei lattici (Mazzette et al., 1998; Mangia et al., 2007).

Coliformi. Sono riscontrabili in circa l'80% dei casi con livelli di contaminazione relativamente contenuti ($<10^{3-4}$). Tuttavia nel 28,5% dei campioni possono essere riscontrati livelli $>10^4$ (Mazzette et al., 1994; 1995) e nel 15% superiori a 10^5 (Mazzette et al., 2005). Tali riscontri evidenziano scarsa igiene delle condizioni di lavorazione. È stato osservato che il numero delle *Enterobacteriaceae* è strettamente connesso al grado di maturazione dei prodotti, che risultano più contaminati quando posti in commercio prima dei venti giorni di stagionatura. Nella materia prima, infatti, i coliformi totali presentano livelli contenuti $<10^2$ ufc/g, con la tendenza all'aumento nell'impasto e nelle fasi fino all'asciugatura (10^2 - 10^3 ufc/g). Tuttavia il livello dei coliformi totali tende a calare significativamente nel corso delle diverse fasi di stagionatura, particolarmente quando prolungata per almeno 20 giorni (Mazzette et al., 1998). Tra le altre *Enterobacteriaceae* le specie più rappresentate appartengono ai generi *Serratia*, *Proteus* e *Hafnia* (Mazzette et al., 1994).

La presenza di *E. coli* nel prodotto rappresenta un indice di scarsa igiene nella preparazione della materia prima e del processo produttivo. *E. coli* è stata ritrovata nel 8,5% dei campioni tra quelli a stagionatura inferiore al mese con livelli sempre inferiori a 10^3 ufc/g (Mazzette et al., 1994; 1995) e nel 8,3% dei campioni con valori medi di $2,51 \pm 1,23$ (Mazzette et al., 2005). È stata osservata la presenza di *E. coli* a partire dalla materia prima in maniera sporadica e con livelli di contaminazione contenuti (abbondantemente $<10^2$ ufc/g); tale livello tendeva comunque a scendere nel corso delle diverse fasi di stagionatura fino ad annullarsi nei prodotti con stagionatura di almeno 20 gg (Mazzette et al., 1998). Attraverso il controllo del processo di produzione che preveda una maturazione minima di 30 giorni è possibile creare le condizioni fisico-chimiche e microbiologiche ideali per la selezione della flora microbica naturale.

Enterococcus spp. La presenza è stata riscontrata in oltre il 65% dei casi, tuttavia con valori contenuti, compresi tra 10^3 e 10^4 sono stati riscontrati nel 25,7% dei campioni e $>10^4$ nel 17,1% dei casi. La loro presenza è indicativa di carenze igieniche nel corso della lavorazione (Mazzette et al., 1995). Nella materia prima si ritrovano a bassi livelli (10 - 100 ufc/g) aumentano fino a circa 10^3 tra la fase di impasto e quella di asciugatura. Nel corso della stagionatura si stabilizzano su valori di comunque inferiori a 10^4 ufc/g (Mazzette et al., 1998).

Altri contaminanti

Clostridi solfito-riduttori. Sono generalmente assenti per via delle condizioni sfavorevoli che si creano in questi prodotti per la presenza di nitrati e nitriti e per l'azione inibente svolta dai lattobacilli (Mazzette et al., 1995). La prevalenza di *Clostridium perfringens* era del 11,1% con livelli di 10^2 ufc/g, entrambi con valori più elevati nei campioni con un pH più alto (Mazzette et al., 2005). Altri anaerobi solfito riduttori pur essendo assenti nella materia prima, in alcune circostanze sono stati ritrovati nell'impasto a livelli $<10^2$ ufc/g, a seguito dell'aggiunta di altri ingredienti, ma non risultavano più rilevabili fino dalle prime fasi di stagionatura (Mazzette et al., 1998). Altri lavori evidenziano la loro presenza nel 17,2% dei campioni a fine stagionatura con livelli di <100 ufc/g; da osservare che la prevalenza era significativamente influenzata dai prodotti con un periodo di stagionatura inferiore ai 30 gg (Mazzette et al., 2005).

Sporulati aerobi. Tra gli alteranti gli sporulati aerobi sono stati ritrovati a concentrazioni pressoché costanti (10^4 ufc/g) in tutte le fasi del processo di produzione. Si trattava di specie di *Bacillus* diverse da *Bacillus cereus* che non è mai stato rilevato (Mazzette et al., 1998).

Pseudomonas spp. presente nella materia prima (10^3 ufc/g) e fin dalle prime fasi del processo, dopo un incremento nel corso delle fasi di asciugatura, stagionatura e inizio della stagionatura (circa 10^{4-5} ufc/g), diminuisce a fine stagionatura (10^3 ufc/g) (Mazzette et al., 1998). In alcuni casi si possono osservare valori superiori, come osservato da Mazzette et al. (2005), che hanno ritrovato valori di 10^5 ufc/g.

Patogeni

Salmonella. Nonostante la frequente contaminazione da parete di *Enterobacteriaceae* osservata in diversi lavori condotti su campioni di salsiccia sarda, in letteratura non è mai stata riscontrata la presenza di *Salmonella* (Mazzette et al., 1995; Mazzette et al., 1998; Mazzette et al., 2005; Mangia et al., 2007). Tuttavia, lavori eseguiti presso il settore di Ispezione degli Alimenti di origine Animale dell'Università degli Studi di Sassari, condotti su 10 salumifici regionali evidenziano valori di contaminazione da *Salmonella enterica* rispettivamente del 22% nell'impasto, 26,6% dopo acidificazione dell'impasto e del 2% nella salsiccia a fine stagionatura (dati non pubblicati).

S. aureus. La contaminazione da parte di stafilococchi coagulasi positivi (SCP) riportata in letteratura è molto variabile. A fronte di lavori in cui *S. aureus* non è mai stato isolato (Mazzette et al., 1998; Mureddu et al., 2013), in altri il ritrovamento di SCP è stato un reperto costante (Mangia et al., 2007). È noto che tra gli stafilococchi i CN rappresentano la componente prevalente, infatti solo nel 5,1% dei campioni è stata riscontrata la presenza di *S. aureus* (Mazzette et al., 1995) e nel 11,1% con valori pari a $5,82 \pm 0,70$. Sebbene sia stata osservata una significativa associazione tra i livelli di *S. aureus* e i prodotti con breve stagionatura e con livelli di pH elevati (Mazzette et al., 2005), le caratteristiche fisico-chimiche di questi prodotti non favoriscono la produzione di enterotossine (Del Vecchio et al., 1993).

L. monocytogenes. La presenza di *Listeria monocytogenes* viene frequentemente riscontrata sia negli stabilimenti di produzione degli insaccati crudi fermentati che nel prodotto finito (Mazzette et al., 2006). Nei salumifici sardi è stata riscontrata una prevalenza variabile da 6% a 11% nelle superfici a contatto e del 17% nelle superfici non a contatto (Meloni et al., 2012; Meloni et al., 2014) indicativa del fatto che queste superfici rappresentano dei siti di persistenza del patogeno e necessitano di maggiore attenzione e rispetto delle corrette procedure di detersione e disinfezione. La persistenza negli ambienti è strettamente legata alla capacità del patogeno di formare biofilm su superfici a contatto e non a contatto con gli alimenti. Pertanto i ceppi di *L. monocytogenes* possono divenire residenti negli ambienti di lavorazione e, in assenza di adeguate procedure di sanificazione, divenire un'importante fonte di contaminazione secondaria dei prodotti (Mazzette et al., 2006). Le materie prime rappresentano uno dei veicoli di ingresso di *L. monocytogenes* in stabilimento che può superare gli ostacoli presenti nel processo produttivo (Meloni et al., 2007). La contaminazione della salsiccia sarda da parte di *Listeria* riportata in letteratura è molto variabile. La presenza di *Listeria* spp è stata riscontrata dal 40% al 56,25% dei campioni analizzati. Tale dato è giustificabile considerate le caratteristiche delle salsicce stagionate che, a seguito di contaminazione secondaria, pur non favorendo lo sviluppo di *Listeria* ne consentono la sopravvivenza, (Mazzette et al., 1995; Mazzette et al., 2005). In alcuni lavori *L. monocytogenes* non è mai stata isolata (Mazzette et al., 1998; Mangia et al., 2007) mentre in altri la prevalenza di *Listeria monocytogenes* nel prodotto

finito variava dall'8% all' 80%, tuttavia con valori < 100 ufc/g. I principali sierotipi riscontrati erano 1/2a, 1/2b, 4b, 3b e 1/2c (Mazzette et al., 2005; Meloni et al., 2006 ; Meloni et al., 2007; Meloni et al., 2009; Meloni et al., 2012; Meloni et al., 2014). Per quanto riguarda l'evoluzione di *L. monocytogenes* nel corso del processo di produzione si può osservare che il reperimento nella materia prima non è un dato costante; infatti in alcuni lavori non è mai stata isolata (Meloni et al., 2014) mentre in altri è stata ritrovata nel 37,5% dei campioni di carne trita (Meloni et al., 2012). Nel complesso si può notare una contaminazione da *L. monocytogenes* negli ambienti di lavorazione, nella materia prima (carne trita) e nel prodotto finito ma non nelle carcasse prima della lavorazione, indicando che la probabile origine della contaminazione è la persistenza di nicchie all'interno degli stabilimenti di trasformazione (Meloni et al., 2012). La presenza di *Listeria monocytogenes* nel prodotto finito è indicativa del fatto che in talune circostanze gli ostacoli frapposti nel processo di produzione non sono stati in grado di inattivare il patogeno, ma anzi ne hanno supportato la crescita. *L. monocytogenes*, infatti; può sopravvivere nelle carni fermentate per via della sua tolleranza ad ampi range di pH (4,5-9,0), a_w con valori di 0,92 e concentrazioni di sale del 12% che sono generalmente letali per altri microrganismi (Meloni et al., 2012). I dati di evoluzione del pH e dell' a_w nel corso della stagionatura evidenziano come questi difficilmente scendano al di sotto dei valori necessari per classificare la salsiccia come un prodotto che non supporta la crescita di *L. monocytogenes*.

Prospettive per il settore

Gli studi di caratterizzazione della microflora tipica dei prodotti a base di carne tradizionali sono una fase importante ai fini dell'individuazione, caratterizzazione e selezione delle specie maggiormente responsabili delle qualità specifiche dei prodotti. Lo studio delle proprietà di interesse tecnologico e di tracciabilità della flora microbica autoctona rappresenta un presupposto per la salvaguardia delle caratteristiche di tipicità degli insaccati tradizionali. In tale contesto è ovvia l'importanza di disporre di metodi affidabili che consentano la corretta identificazione dei microrganismi. Gli stafilococchi coagulasi-negativi si confermano la specie numericamente prevalente anche nelle salsicce sarde, caratterizzate da un breve periodo di maturazione. Le capacità discriminanti limitate dei test fenotipici e metabolici a causa della variabilità nell'espressione di alcune caratteristiche fenotipiche, rende necessario lo sviluppo e l'attuazione di tecniche molecolari avanzate, quali la PCR multiplex rispetto alla PCR simplex, che dimostrano maggiore accuratezza, specificità e rapidità nell'identificazione di specie. Altro aspetto fondamentale in riferimento alla sicurezza del prodotto è il riscontro mediante le tecniche di biologia molecolare di specie potenzialmente patogene per l'uomo (*S. aureus*), che non sono correttamente individuate con i metodi di identificazione fenotipica (Mureddu et al., 2013). Potenziali sviluppi delle metodiche di biologia molecolare sono la loro applicazione per individuare la provenienza dei ceppi consentendo di discriminare tra ceppi di SCN autoctoni, meglio adattati alle condizioni ambientali e di processo che si realizzano negli

stabilimenti di produzione della salsiccia sarda, rispetto ad altri di tipo commerciale.

Conclusioni

Maggiori sforzi devono essere rivolti al miglioramento della gestione igienica degli stabilimenti e all'ottimizzazione del processo produttivo con potenziamento dei fattori di stabilità e sicurezza dei prodotti. L'applicazione della tecnologia degli ostacoli nel processo di produzione, con particolare riferimento alle fasi di fermentazione e stagionatura, nei prodotti fermentati tradizionali è spesso empirica e questo porta alla frequente contaminazione dei prodotti. I principali ostacoli nella produzione della salsiccia sarda sono il contenuto in nitriti e di cloruro di sodio, la diminuzione del potenziale redox e del contenuto in acqua libera che inibiscono la crescita di numerosi microrganismi aerobi nelle fasi iniziali di produzione, e selezionano i batteri lattici (LAB) che inducono un abbassamento del pH. Tutti questi ostacoli, con lo sviluppo degli stafilococchi coagulasi negativi e l'estensione del periodo di stagionatura, sono essenziali per la sicurezza microbiologica e la stabilità delle salsicce fermentate a breve stagionatura, che non sono generalmente sottoposte ad un vero e proprio processo di essiccazione. È stata, infatti, riscontrata una correlazione diretta tra elevati livelli di contaminazione, breve periodo di stagionatura ed elevati valori di pH e a_w (Mazzette et al., 1994). Alcuni autori evidenziano come la tecnologia di produzione della salsiccia sarda ha subito alcune modificazioni rispetto al passato, con un aumento di 2-4°C delle temperature nella fase di acidificazione e una

riduzione di 7-10 gg del periodo di stagionatura, con valori di pH e di a_w che risultano mediamente superiori (Greco et al., 1997; Mazzette et al. 1998; Mazzette et al., 2005). La fase di stagionatura adottata negli impianti di trasformazione della salsiccia sarda varia da 8 fino a 15 giorni, ed è indirizzata principalmente a ridurre i costi di produzione e soddisfare le esigenze del mercato che richiede salsicce più fresche, piuttosto che perseguire la sicurezza e la qualità del prodotto finale. Salsicce non sufficientemente stagionate possono avere tenori di a_w di 0,92-0,94 (Meloni et al., 2009; 2014). Attraverso l'utilizzo di ricette alternative che prevedono l'azione sinergica delle colture starter e l'aggiunta di un substrato di fermentazione (destrosio), è possibile il controllo delle fermentazioni e ottenere valori finali di pH compresi tra 5,12 e 5,36 e valori di a_w fino a 0,88 (Consigliere et al., 2017). Concludendo si può affermare che la stagionatura riveste una importanza fondamentale poiché nel corso di questa fase si modificano i parametri chimico-fisici (riduzione dell' a_w e del pH e aumento della concentrazione del NaCl) e si assiste allo sviluppo dei microrganismi utili (generi *Staphylococcus* e *Lactobacillus*) e tendono a ridursi marcatamente o non sono più rilevabili alcuni microrganismi patogeni o indicatori di igiene di processo. Il corretto svolgimento della fase di maturazione rappresenta, pertanto, un presupposto indispensabile per il controllo di alcuni pericoli microbiologici quali *E. coli*, *Salmonella* spp, *Staphylococcus aureus* enterotossico e *Listeria monocytogenes*. La salsiccia sarda rappresenta un prodotto stabile e dal basso rischio sanitario se è assicurato il necessario rispetto delle norme di buona fabbricazione per ridurre al minimo la

presenza dei germi di contaminazione e un adeguato controllo dei parametri di processo ancora caratterizzati da un'ampia variabilità della tecnologia di produzione. In particolare, si suggerisce di sottoporre i prodotti ad un periodo di maturazione di almeno 25-30 giorni, necessari perché si realizzino le condizioni chimico-fisiche e microbiologiche per una selezione microbica naturale e per creare condizioni difficili per lo sviluppo della gran parte dei patogeni.

Bibliografia

- Alpigiani I., Bacci C., Lanzoni E., Brindani F., Bonardi S. (2014). Salmonella enterica prevalence in finishing pigs at slaughter plants in Northern Italy. *Italian Journal of Food Safety*, 3:1609.
- Autio T., Ket-Timonen R., Lunden J., Bjorkroth J., Korkeala H (2003). Characterization of persistent and sporadic *Listeria monocytogenes* strains by pulsed field gel electrophoresis (PFGE) and amplified fragment length polymorphism (AFLP). *Systematic Applied Microbiology* 26:539-545.
- Barton-Gade P., Blaabjerg L., Christensen L. (1993). A new lairage system for slaughter pigs. *Meat Focus International* 2, 115-118.
- Beloil P.A., Chauvin C., Toquin M.T., Fablet C., Le Nôtre Y., Salvat G., Madec F., Fravalo P. (2003) *Listeria monocytogenes* contamination of finishing pigs: an exploratory epidemiological survey in France. *Veterinary Research*, 34: 737-748.
- Berends, B. R., Van Knapen, F., Snijders, J. M., & Mossel, D. A. (1997). Identification and quantification of risk factors regarding *Salmonella* spp. on pork carcasses. *International Journal of Food Microbiology*, 36(2–3), 199–206.
- Biasi R.S., de Macedo R.E.F., Malaquias M.A.S., Franchin P.R. (2014). Prevalence, strain identification and antimicrobial resistance of *Campylobacter* spp. isolated from slaughtered pig carcasses in Brazil. *Food Control* 2011, 22, 702–707.
- Bohaychuk V.M., Gensler G.E., Barrios P.R.: Microbiological baseline study of beef and pork carcasses from provincially inspected abattoirs in Alberta, Canada. *Can Vet J* 2011, 52,1095–1100.
- Bolton DJ, Pearce RA, Sheridan JJ, Blair IS, McDowell DA, Harrington D, 2002. Washing and chilling as critical control points in pork slaughter hazard analysis and critical control point (HACCP) systems. *J Appl Microbiol* 92:893-902.
- Bonardi S, Bassi L, Brindani F, D’Incau M, Barco L, Carra E, Pongolini S. 2013. Prevalence, characterization and antimicrobial susceptibility of *Salmonella enterica* and *Yersinia enterocolitica* in pigs at slaughter in Italy. *Int J Food Microbiol* 163:248–57. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2013.02.012.
- Bonardi S., Brindani F., Pizzina G., Lucidi L., D’Incau M., Liebana E., Morabito S. (2003). Detection of *Salmonella* spp., *Yersinia*

enterocolitica and verocytotoxin-producing *Escherichia coli* O157 in pigs at slaughter in Italy. *International Journal of Food Microbiology* 85:101–110.

- Bonardi, S., Alpigliani, I., Pongolini, S., Morganti, M., Tagliabue, S., Bacci, C., Brindani, F., 2014. Detection, enumeration and characterization of *Yersinia enterocolitica* 4/O:3 in pig tonsils at slaughter in Northern Italy. *Int. J. Food Microbiol.* 177, 9–15.
- Borch, E., Nesbakken, T., & Christensen, H., 1996. Hazard identification in swine slaughter with respect to foodborne bacteria. *Int. J. Food Microbiol.* 30, 9–25.
- Botteldoorn, N., Heyndrickx, M., Rijpens, N., Grijspeerdt, K., & Herman, L. (2003). Salmonella on pig carcasses: positive pigs and cross contamination in the slaughterhouse. *Journal of Applied Microbiology*, 95(5), 891–903.
- Botteldoorn, N., Heyndrickx, M., Rijpens, N., Herman, L., 2002. Detection and characterization of verotoxigenic *Escherichia coli* by a VTEC/EHEC multiplex PCR in porcine faeces and pig carcass swabs. *Res. Microbiol.* 154, 97–104.
- Bouvet, J., Bavaï, C., Rossel, R., Le Roux, A., Montet, M.P., Ray-Gueniot, S., Mazuy, C., Atrache, V., Vernozy-Rozand, C., 2002. Effects of cutting process on pork meat contamination by verotoxin-producing *Escherichia coli* (VTEC) and *E. coli* O157:H7. *Int. J. Food Microbiol.* 77, 91–97.
- Cherchi Paba, F. (1974). *Evoluzione storica dell'attività industriale, agricola, caccia e pesca in Sardegna*. Cagliari, volumes I-II-III-IV.
- Childers, A.B., Keahey, E.E., and Kotula, A.W. Reduction of Salmonella and fecal contamination of pork during swine slaughter. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* 1977; 171: 1161–1164
- Consigliere, R., Meloni, D., & Mazzette, R. (2015). Valutazione sensoriale di una ricetta per la produzione industriale di “Salsiccia Sarda” finalizzata all'esclusione dell'allergene latte. *Industrie Alimentari*, 54(562), 11-14.
- Consigliere, R., Meloni, D., & Mazzette, R. (2017). Key hurdles in the Mediterranean-style dry fermented sausage “Salsiccia Sarda” as influenced by different ingredients related to product safety. *Journal of Food Processing and Preservation*.
- De Busser EV, De Zutter L, Dewulf J, Houf K, Maes D, 2013. Salmonella control in live pigs and at slaughter. *Vet J* 196:20-7.

- De Busser EV, Maes D, Houf K, Dewulf J, Imberechts H, Bertrand S, De Zutter L, 2011. Detection and characterization of Salmonella in lairage, on pig carcasses and intestines in five slaughterhouses. *Int J Food Microbiol* 145:279-86.
- Di Ciccio P., Ossiprandi M.C., Zanardi E., Ghidini S., Belluzzi G., Vergara A., Ianieri A. (2016). Microbiological contamination in three large-scale pig slaughterhouses in Northern Italy. *Italian Journal of Food Safety* (5):6151.
- EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), 2016. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2015. *EFSA Journal* 2016;14(12):4634,231 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4634.
- Ercoli L., Farneti S., Zicavo A., Mencaroni G., Blasi G., Striano G., Scuota S. (2016). Prevalence and characteristics of verotoxigenic Escherichia coli strains isolated from pigs and pork products in Umbria and Marche regions of Italy. *International Journal of Food Microbiology* 232: 7–14.
- Fois F., Piras F., Torpdahl M., Mazza R., Consolati S. G., Spanu C., Scarano C., De Santis E.P.L. (2017). “Occurrence, characterization and antimicrobial susceptibility of Salmonella enterica in slaughtered pigs in Sardinia”. *Journal of Food Science*. 82(4):969-976. ISSN: 00221147, doi:10.1111/1750-3841.13657.
- Fredriksson-Ahomaa, M., Bucher, M., Hank, C., Stolle, A., Korkeala, H., 2001. High prevalence of Yersinia enterocolitica 4:O3 on pig offal in Southern Germany: a slaughtering technique problem. *Syst. Appl. Microbiol.* 24, 457–463.
- Fredriksson-Ahomaa, M., Murros-Konttinen, A., Sade, E., Puolanne, E., Bjorkroth, J., 2012. High number of Yersinia enterocolitica 4/O:3 in cold-stored modified atmosphere packed pig cheek meat. *Int. J. Food Microbiol.* 155, 69–72.
- Fredriksson-Ahomaa, M., Stolle, A., Stephan, R., 2007. Prevalence of pathogenic Yersinia enterocolitica in pigs slaughtered at a Swiss abattoir. *Int. J. Food Microbiol.* 119, 207-212.
- Fruttero G., Gusai S., Olmetto G., Usai D., Battacone G. 2013 Growth performance of purebred Sarda pigs in commercial farms: evaluations and perspectives *Proceedings of the 20th ASPA Congress, Bologna, June 11-13, 2013, Italian Journal of Animal Science*, 12:sup1, 1-133

- Fruttero G., Usai D, Gusai S., Olmetto G., Chessa P., Muggianu S., Mulas P., Pinna R., Tognoni R. 2013 Prospettive dell'allevamento del suino di razza sarda. Eds. Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura
- Fruttero G., Usai D, Gusai S., Olmetto G., Fele S., Murru P. 2014. L'allevamento all'aperto del suino Eds. Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura
- Ghafir Y., China B., Dierick K., De Zutter L., Daube G. (2007). A seven-year survey of *Campylobacter* contamination in meat at different production stages in Belgium. *Intern J Food Microbiol* 2007, 116, 111–120.
- Ghafir, Y., China, B., Dierick, K., Zutter, L., & Daube, G. (2008). Hygiene indicator microorganisms for selected pathogens on beef, pork, and poultry meats in Belgium. *Journal of Food Protection*, 71, 35e45.
- Gill, C. O., & Bryant, J. (1993). The presence of *Escherichia coli*, *Salmonella* and *Campylobacter* in pig carcass dehairing equipment. *Food Microbiology*, 10, 337-344.
- Gomes-Neves E, Antunes P, Tavares A, Themudo P, Cardoso M, Gartner F, Costa, JM, Peixe L. 2012. *Salmonella* cross-contamination in swine abattoirs in Portugal: carcasses, meat, and meat handlers. *Int J Food Microbiol* 157, 82–7. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.04.015.
- Greco, M., Mazzette, R., De Santis E. P. L. (1997). La salsiccia sarda. *Sardegna Agricoltura*, 28(2), 43-46.
- Greco, M., Mazzette, R., De Santis, E. P. L., Bean, V., Nieddu, M. P., & Pisanu, S. (1999). Micrococcaceae della Salsiccia sarda: nota II. Caratterizzazione delle specie isolate e dinamica di sviluppo nel corso della produzione. *Atti Della Societa'italiana Delle Scienze Veterinarie*, 53, 331-332.
- Greco, M., Mazzette, R., De Santis, E. P. L., Corona, A., & Cosseddu, A. M. (2005). Evolution and identification of lactic acid bacteria isolated during the ripening of Sardinian sausages. *Meat Science*, 69(4), 733-739.
- Hald, T., Wingstrand, A., Swanenburg, M., von Altrock, A., Thorberg, B.-M., 2003. The occurrence and epidemiology of *Salmonella* in European pig slaughterhouses. *Epidemiology and Infection* 131, 1187–1203.

- Hurd, H.S., Gailey, J.K., McKean, J.D., Rostagno, M.H., 2001. Rapid infection in market-weight swine following exposure to a Salmonella Typhimurium-contaminated environment. *Am. J. Vet. Res.* 62, 1194–1197.
- Kanuganti S.R., Wesley I.V., Reddy P.G., McKean J., Hurd H.S. (2002). Detection of *Listeria monocytogenes* in pigs and pork. *Journal of Food Protection*, 65:1470-4.
- Le Guern, A.S., Martin L., Savin C., Carniel E., 2016. Yersiniosis in France: overview and potential sources of infection. *Int. J. Infect. Dis.* 46, 1–7.
- Lo Fo Wong D.M.A., Dahl J., Stege H., van der Wolf P.J., Leontides L., von Altrock A., Thorberg B.M., 2004. Herd-level risk factors for subclinical Salmonella infection in European finishing-pig herds. *Prev. Vet. Med.* 62, 253–266.
- López V., Villatoro D., Ortiz S., López P., Navas J., Dávila J.C., Martínez-Suárez J.V. (2008) Molecular tracking of *Listeria monocytogenes* in an Iberian pig abattoir and processing plant. *Meat Science* 78:130-4.
- Malcova, M., Hradecka, H., Karpiskova, R., Rychlik, I., 2008. Biofilm formation in field strains of *Salmonella enterica* serovar Typhimurium: identification of a new colony morphology type and the role of SG11 in biofilm formation. *Veterinary Microbiology* 129, 360–366.
- Mangia, N. P., Murgia, M. A., Garau, G., & Deiana, P. (2007). Microbiologia e valutazione igienico-sanitaria della salsiccia sarda. *Industrie alimentari*, 46(469), 533-536.
- Mannion C, Fanning J, McLernon J, Lendrum L, Gutierrez M, Duggan S, Egan J. 2012. The role of transport, lairage, and slaughter processes in the dissemination of *Salmonella* spp. in pigs in Ireland. *Food Res Int* 45:871–9. doi: 10.1016/j.foodres.2011.02.001.
- Mazzette, R., De Santis, E. P. L., Meloni, D., Santercole, V., Scarano, C., & Cosseddu, A. M. (2005). Caratteristiche microbiologiche della salsiccia sarda stagionata prodotta in stabilimenti artigianali ed industriali. In XV Convegno Nazionale Associazione Italiana Veterinari Igienisti (Vol. 15, pp. 153-157).
- Mazzette, R., De Santis, E., Greco, M., Bean, V., Pisanu, S. (1998). Individuazione dei Punti Critici di Controllo nella produzione della salsiccia stagionata. *Atti Della Societa'italiana Delle Scienze Veterinarie*, 52, 391-392.

- Mazzette, R., De Santis, E., Greco, M., Viridis, S., & Cosseddu, A. (1999). Micrococcaceae della Salsiccia sarda: nota I. Caratteristiche biochimicometaboliche. *Atti Della Societa'italiana Delle Scienze Veterinarie*, 53, 329-330.
- Mazzette, R., Meloni, D., Mureddu, A., Lepori, L., & Cosseddu, A. M. (2006). Prevalence and molecular typing of *Listeria monocytogenes* in ready to eat meat products and in the processing plants. In 20th International ICFMH Symposium Food Micro 2006 (pp. 184-184). E. Parente, L. Cocolin, D. Ercolini, L. Vannini.
- Mazzette, R., Mureddu, A., Scuderi, M., Meloni, D., & Piras, F. (2008). Molecular and biochemical identification of *Staphylococcus* spp. from ripened Salsiccia Sarda. In Food MICRO International ICFMH Symposium (Vol. 21, pp. 494-494). ICFMH.
- Mazzette, R., Peru, M., De Santis, E., Manca, G., & Pisanu, S. (1995). Salsicce sarde stagionate: caratteristiche microbiologiche e di composizione. In V convegno Nazionale Associazione Italiana Veterinari Igienisti, "Organizzazione della visita ispettiva nel nuovo contesto europeo (Vol. 5, pp. 183-191).
- Mazzette, R., Peru, M., Manca, G., & Pisanu, S. (1994). Microflora delle salsicce crude stagionate. Nota I: Enterobacteriaceae. *Atti Della Società italiana Delle Scienze Veterinarie*, 48, 767-771.
- Meloni, D., Consolati, S. G., Mazza, R., Mureddu, A., Fois, F., Piras, F., & Mazzette, R. (2014). Presence and molecular characterization of the major serovars of *Listeria monocytogenes* in ten Sardinian fermented sausage processing plants. *Meat science*, 97(4), 443-450.
- Meloni, D., Galluzzo, P., Mureddu, A., Piras, F., Griffiths, M., & Mazzette, R. (2009). *Listeria monocytogenes* in RTE foods marketed in Italy: prevalence and automated EcoRI ribotyping of the isolates. *International journal of food microbiology*, 129(2), 166-173.
- Meloni, D., Mureddu, A., Colleo, M. M., Diana, R., & Mazzette, R. (2006). Microbial Safety Of "Salsiccia Sarda", A Typical Italian Semi-Dry Naturally Fermented Sausage. In 52nd International Congress of Meat Science and Technology: Harnessing and Exploiting Global Opportunities. Wageningen Academic Pub.
- Meloni, D., Mureddu, A., Piras, F., & Mazzette, R. (2007). Application of PFGE typing to trace the routes of *Listeria monocytogenes* contamination in "salsiccia sarda" processing plants: preliminary

- results. In International Symposium on Meat safety: from abattoir to consumer (pp. 70-74). Pedro Fito and Fidel Toldrà.
- Meloni, D., Piras, F., Mureddu, A., Colleo, M. M., Mazzette, R., & Cossdu, A. M. (2007). Tipizzazione mediante PFGE di ceppi di *Listeria monocytogenes* isolati in stabilimenti di produzione di Salsiccia Sarda e valutazione della produzione in vitro di biofilm. In LXI Convegno Nazionale Sisvet (pp. 367-368).
 - Meloni, D., Piras, F., Mureddu, A., Fois, F., Consolati, S.G., Lamon, S., Mazzette, R. (2013). *Listeria monocytogenes* in five sardinian swine slaughterhouses: Prevalence, serotype, and genotype characterization. *Journal of Food Protection* 76 (11): 1863-1867. ISSN: 0362028X, doi:10.4315/0362-028X.JFP-12-505.
 - Meloni, D., Piras, F., Mureddu, A., Mazza, R., Nucera, D., & Mazzette, R. (2012). Sources of *Listeria monocytogenes* contamination in traditional fermented sausage processing plants in Italy. *Italian Journal of Food Science*, 24(3), 214.
 - Mureddu, A., Mazza, R., Fois, F., Meloni, D., Bacciu, R., Piras, F., & Mazzette, R. (2014). *Listeria monocytogenes* persistence in ready-to-eat sausages and in processing plants. *Italian journal of food safety*, 3(1).
 - Mureddu, A., Mazzette, R., Lepori, L., Colleo, M. M., Piras, F., & Meloni, D. (2007). Profilo fenotipico e identificazione mediante PCR MULTIPLEX di *Staphylococcus* spp., isolati da Salsiccia Sarda stagionata". *Atti Della Società Italiana Delle Scienze Veterinarie*, 61, 369-370.
 - Mureddu, A., Meloni, D., Piras, F., Fois, F., Consolati, S., Lamon, S., & Mazzette, R. (2013). Identificazione molecolare di Stafilococchi coagulasi negativi isolati in Salsiccia Sarda stagionata. *Industrie Alimentari*, 52, 17-23.
 - Nesbakken, T., Iversen, T., Eckner, K., Lium, B., 2006. Testing of pathogenic *Y. enterocolitica* in pig herds based on the natural dynamic of infection. *Int. J. Food Microbiol.* 111, 99–104.
 - Novoslavskij, A., Serniene, L., Malakauskas, A., Laukkanen-Ninios, R., Korkeala, H., Malakauskas, M., (2013). Prevalence and genetic diversity of enteropathogenic *Yersinia* spp. in pigs at farms and slaughter in Lithuania. *Res. Vet. Sci.* 94, 209–213.
 - Pearce RA, Bolton DJ, Sheridan JJ, McDowell DA, Blair IS, Harrington D. 2004. Studies to determine the critical control points in

- pork slaughter hazard analysis and critical control points system. *Int J Food Microbiol* 90:331–339.
- Piras F, Brown DJ, Meloni D, Mureddu A, Mazzette R. 2011. Investigation of *Salmonella enterica* in Sardinian slaughter pigs: prevalence, serotype, and genotype characterization. *Int J Food Microbiol* 151:201–9.
 - Piras F., Fois F., Mazza R., Putzolu, M., Delogu M.L., Lochi P.G., Pani S.P., Mazzette R. (2014). “*Salmonella* prevalence and microbiological contamination of pig carcasses and slaughterhouse environment“. *Italian Journal of Food Safety*, 3:210-213. ISSN: 22397132, doi:10.4081/ijfs.2014.4581.
 - Porcu S., 2008, Studio preliminare sulle caratteristiche del suinetto da latte di razza Sarda, Tesi di Laurea Specialistica in Produzioni Zootecniche Mediterranee, Università di Sassari, Facoltà di Agraria, 06 Novembre 2008;
 - Porcu S., Daga E., Pintus S., Usai M.G., Comunian R. and Ligios S., 2007. Il Suino di razza Sarda. In:<http://www.rivistadiagraria.org>
 - Porcu S., Decandia M., Pintus S., Lei P.N., Sanna M.A., Ligios S. 2012a. Effect of feeding and rearing system on growth performance of Sarda breed pig: preliminary study. In: Proceedings of the 7th International Symposium of the Mediterranean pig, Córdoba, Spain, 14–16 October 2010. De Pedro E.J., Cabezas A.B. (eds.). Zaragoza, CIHEAM/UCO, 2012, 677 p., Options Méditerranéennes, Series A, no. 101:367–371.
 - Porcu S., Mazzette R., Diaferia C., Riu G., Manca C., Addis M. 2013 Qualitative, chemical and nutritional traits of dry-cured ham of Sarda breed pigs: effect of rearing system *Acta agriculturae Slovenica*, Supplement 4, 145–149, Ljubljana 2013
 - Porcu S., Mazzette R., Manca C., Decandia M., Meloni D., Ligios S. 2012b. Effects of feeding and rearing system on carcass characteristics of Sarda breed pig: preliminary study. In: Proceedings of the 7th International Symposium of the Mediterranean pig, Córdoba, Spain, 14–16 October 2010. De Pedro E.J., Cabezas A.B. (eds.). Zaragoza, CIHEAM/UCO, 2012, 677 p., Options Méditerranéennes, Series A, no. 101: 379–382
 - Porcu S., Usai G., Cappai P., Carta A. and Ligios S., 2004. Allevamento suino in Sardegna: storia; attualità; prospettive. In: “Porcu e prisuttu: une affaire de famille”. Corte (France) 11-12 ottobre

- Regolamento (CE) N. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
- Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
- Regolamento (CE) N. 2073/2005 della Commissione del 15-11-2005 (GUCE 22-12-2005) sui criteri microbiologici ai prodotti alimentari.
- Regolamento (Ce) N. 2160/2003 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti.
- Regolamento (UE) N. 101/2013 della Commissione del 4-02-2013 (GU 22-3-2012) relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini.
- Regolamento (UE) N. 217/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda la Salmonella nelle carcasse di suini.
- Regolamento (UE) N. 219/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per l'ispezione post mortem di animali della specie suina domestica.
- Samelis, J., Metaxopoulos, J., Vlasi, M., & Pappa, A. (1998). Stability and safety of traditional Greek salami—a microbiological ecology study. *International Journal of Food Microbiology*, 44(1), 69-82.
- Skovgaard N., Nørrung B. (1989). The incidence of *Listeria* spp. in faeces of Danish pigs and in minced pork meat. *International Journal of Food Microbiology*, 102: 85-94.
- Sörqvist, S. and Danielsson-Tham, M.-L. Survival of *Campylobacter*, *Salmonella* and *Yersinia* spp. in scalding water used in pig slaughter. *Fleischwirtsch.* 1990; 70: 1451–1454.
- Steinhauserova I., Nebola M., Mikulicova M.V (2005). Prevalence of thermophilic *Campylobacter* spp. in slaughtered pigs in the Czech Republic, 2001-2003. *Vet Med-Czech*, 50, 171–174.
- Terentjeva, M., Bėrziņš, A., 2010. Prevalence and antimicrobial resistance of *Yersinia enterocolitica* and *Yersinia pseudotuberculosis* in slaughter pigs in Latvia. *J. Food Prot.* 73, 1335–1338.
- Thévenot, D., Dernburg, A., & Vernozy-Rozand, C. (2006). An updated review of *Listeria monocytogenes* in the pork meat industry and its products. *Journal of Applied Microbiology*, 101, 7–17.

- Van Damme, I., Berkvens, D., Botteldoorn, N., Dierick, K., Wits, J., Pochet, B., De Zutter, L., 2013. Evaluation of the ISO 10273:2003 method for the isolation of human pathogenic *Yersinia enterocolitica* from pig carcasses and minced meat. *Food Microbiol.* 36, 170-175.
- Van Damme, I., Berkvens, D., Vanantwerpen, G., Baré, J., Houf, K., Wauters, G., De Zutter, L., 2015. Contamination of freshly slaughtered pig carcasses with enteropathogenic *Yersinia* spp.: distribution, quantification and identification of risk factors. *Int. J. Food Microbiol.* 204, 33–40.
- Van Damme, I., Habib, I., De Zutter, L., 2010. *Yersinia enterocolitica* in slaughter pig tonsils: enumeration and detection by enrichment versus direct plating culture. *Food Microbiol.* 27, 158–161.
- van der Wolf P.J., Elbers A.R.W., van der Heijden H.M.J.F., van Schie F.W., Hunneman W.A., Tielen M.J.M., 2001. *Salmonella* seroprevalence at the population and herd level in pigs in The Netherlands. *Vet. Microbiol.* 80, 171-184.
- Vanantwerpen, G., Van Damme, I., De Zutter, L., Houf, K., 2014. Within-batch prevalence and quantification of human pathogenic *Yersinia enterocolitica* and *Y. pseudotuberculosis* in tonsils of pigs at slaughter. *Vet. Microbiol.* 169, 223–227.
- Vieira-Pinto M, Temudo P, Martins C. 2005. Occurrence of *Salmonella* in the ileum, ileocolic lymph nodes, tonsils, mandibular lymph nodes, and carcasses of pigs slaughtered for consumption. *J Vet Med B* 52:476–81.
- Visscher CF, Klein G, Verspohl J, Beyerbach M, Stratman-Selke J, Kamphues J, 2011. Serodiversity and serological as well as cultural distribution of *Salmonella* on farms and in abattoirs in Lower Saxony, Germany. *Int J Food Microbiol* 146:44-51.
- Wheatley P, Giotis E.S., McKevitt A.I. (2014). Effects of slaughtering operations on carcass contamination in an Irish pork production plant. *Irish Veterinary Journal* 2014 67:1.
- Wiczorek K., Kania I., Osek J. (2013). Prevalence and antimicrobial resistance of *Campylobacter* spp. isolated from poultry carcasses in Poland. *J Food Prot* 2013, 76, 1451–1455.
- Zheng D.M, Bonde M., Sørensen J.T. 2007. Associations between the proportion of *Salmonella* seropositive slaughter pigs and the presence of herd level risk factors for introduction and transmission of

- Salmonella in 34 Danish organic, outdoor (non-organic) and indoor finishing-pig farms. *Livestock Science*. 106, 189–199.
- Zweifel C, Fischer R, Stephan R, 2008. Microbiological contamination of pig and cattle carcasses in different small-scale Swiss abattoirs. *Meat Sci* 78:225-31.
 - Allevamento Suino, Report economico finanziario ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (2008);
 - Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, XVII revisione dell'elenco, S.O. n. 176 (2017)
 - Greco et al., Evolution and identification of lactic acid bacteria isolated during the ripening of Sardinian sausages, *Meat Science*, 69 (4), 733-739, (2005);
 - Greco et al., Micrococcacee della Salsiccia sarda: nota II. Caratterizzazione delle specie isolate e dinamica di sviluppo nel corso della produzione, *Atti Società Italiana Delle Scienze Veterinarie*, (1999);
 - L'allevamento all'aperto del suino - Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura, Regione Autonoma della Sardegna, (2014);
 - Manuale di Norcineria, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, (2006),
 - Mazzette et al., Caratteristiche microbiologiche della salsiccia sarda stagionata prodotta in stabilimenti artigianali ed industriali, XV Convegno Nazionale Associazione Italiana Veterinari Igienisti, (2005);
 - Mazzette et al., Salsicce sarde stagionate: caratteristiche microbiologiche e di composizione, V convegno Nazionale Associazione Italiana Veterinari Igienisti, (1995);
 - Meloni D. et al., Microbial safety of Salsiccia Sarda, a typical Italian semi-dry naturally fermented sausage, *Proceedings of the 52nd International Congress of meat science and technology: harnessing and exploiting global opportunities*, (2006);
 - Modifica della determinazione n. 1/7711 del 27 aprile 2015 recante "Modifica della determinazione n. 87/2623 dell'11 febbraio 2015 recante "Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suini

domestici e lungo la filiera di produzione delle carni suine per l'anno 2015", Prot. n. 10887 Determinazione n. 2 (2015):

- Porcu S., Daga E., Pintus S., Usai M.G., Comunian R., Ligios S., Il suino di razza Sarda: storia, realtà e prospettive, Rivista on-line di Agraria.org (2007);
- Scarano et al., Valutazione della possibilità di estendere la shelf-life della salsiccia sarda confezionata sottovuoto, atti XXVII Convegno Nazionale Associazione Italiana Veterinari Igienisti, (2017);
- Schede dei Prodotti Tradizionali della Sardegna, Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura - www.sardegnaagricoltura.it
- Studio della storia, tecnologia e assaggio della salsiccia sarda, opuscolo divulgativo dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi (2015);
- Zambonelli et al, Microbiologia degli alimenti fermentati, calderini Edagricole, ISBN 88-506-0012-7, (2001);
- Zambonelli et al, Microbiologia dei salumi, Edagricole, ISBN 88-206-2935-0, (1992);

IL PRESENTE ELABORATO E' REALIZZATO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DELLA RICERCA PER IL PROGETTO "DIVERSITY OF LOCAL PIG BREEDS AND PRODUCTION SYSTEMS FOR HIGH QUALITY TRADITIONAL PRODUCTS AND SUSTAINABLE PORK CHAINS – TREASURE" - (CUP B82I15001450006)